

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ:
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ

Απόσπασμα:

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον κρυμμένο πλούτο γνώσεων και σοφίας εντός της ελληνικής μυθολογίας. Μέσα από παραδείγματα από αρχαίες πηγές όπως ο Όμηρος, ο Ησίοδος και ο Πλάτων, αποκαλύπτεται πώς οι μύθοι κωδικοποιούσαν ιστορικά γεγονότα, φιλοσοφικές ιδέες, επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικά επιτεύγματα. Η απομυθοποίηση, δηλαδή η αναζήτηση της βαθύτερης αλήθειας πίσω από τη μυθική αφήγηση, εξετάζεται ως κλειδί για την κατανόηση της αρχαίας σοφίας. Τονίζεται ο ρόλος των ιερών μαντείων και μουσείων στη διάδοση της γνώσης, αλλά και η επίδραση της μυθολογίας στη διαμόρφωση της ελληνικής σκέψης. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία της μυθολογίας ως φορέα υψηλών νοημάτων και να αποκατασταθεί ως πηγή φιλοσοφικού στοχασμού.

Λέξεις κλειδιά:

Ελληνική μυθολογία, απομυθοποίηση, αρχαία σοφία, αλληγορία, φιλοσοφική ερμηνεία

Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι παραδόσεις μας (δηλαδή η μυθολογία κατά το λεξικό ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ), γίνονται αντικείμενο υπονόμησης ή απαξίωσης και χαρακτηρίζονται ως «παραμύθια». Κατ'αρχάς θα καταφύγουμε στην ετυμολογία και την γλωσσολογία, για να αποδείξουμε ότι οι λέξεις αυτές δεν έχουν το ίδιο νόημα και εν συνεχεία θα δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια και πού αναφέρονται. Η λέξη «μύθος» δεν είχε την αρνητική φόρτιση που έχει σήμερα σχετικά με την αναλήθεια κάποιων γεγονότων και αρχικά σήμαινε «ομιλία, διαταγή, συμβουλή, απόφαση, φήμη, διάδοση, αγγελία, είδηση, διάλογος, συνομιλία» (Ερμηνευτικό –Ετυμολογικό Λεξικό Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής, ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ).

Στους αρχαίους χρόνους σήμαινε ειδικότερα το θέμα πάνω στο οποίο αναπτύσσονταν μια δημόσια ομιλία, ή μια γραπτή ιστορία που πραγματεύονταν ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Με τη

παρόδο των χρόνων βέβαια, η έννοια φορτίστηκε αρνητικά, κυρίως λόγω της επικράτησης της νέας θρησκείας (χριστιανισμός), οι οπαδοί της οποίας επιδίδονταν σε έναν άτυπο «διαγωνισμό» έτσι ώστε να αποδείξουν ως ψεύδη ό,τι είχε σχέση με την Αρχαία Ελλάδα, έτσι ώστε να καταστεί πιο ευχερής η επικράτηση της δικής τους θεολογικής θεώρησης των πραγμάτων. Ήδη κατά τον 10^ο αιώνα, η λέξη είχε ήδη προσλάβει αρνητικό νοήμα –«λόγος ψευδής, εικονίζων την αλήθεια» μας αναφέρει το Λεξικό Σουίδα.

Οι πιο φανατικοί επικριτές του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, ήταν οι λεγόμενοι «απολογητές», πρώην εθνικοί, οι οποίοι με περισσό ζήλο και για να «αποτάξουν» πειστικά τη πρότερη πίστη τους, καθύβριζαν, συκοφαντούσαν και διέστρεφαν οτιδήποτε ανήκε στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ελλάδος (θρησκεία, γραπτά συγγραφέων, συνήθειες, κλπ) προκειμένου να εμφανιστούν ως «καλοί πιστοί» της νέας θρησκείας και ασφαλώς να απολαύσουν πιο εύκολα όλα τα επίγεια και τα επουράνια αγαθά (Αφού έτσι τους υπόσχονταν οι εντόπιοι εκπρόσωποι του νέου θεού!). Για να καταλάβετε πόσο «αξιόπιστοι» είναι οι αυτοί οι απολογητές, ένας εξ'αυτών, ο Τατιανός, μαθητής ενός έτερου γνωστού απολογητή του Ιουστίνου, μας «δια φωτίζει» στο έργο του «προς Έλληνες», αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντέγραψαν τα πάντα από τη Παλαιά Διαθήκη!!! Ναι καλά διαβάσατε! Νομίζω είναι σπατάλη χρόνου να προσπαθήσουμε να διαψεύσουμε τον ανόητο Τατιανό αλλά αναφέρουμε το συγκεκριμένο γεγονός για να ξεστραβωθούν οι σύγχρονοι Τατιανοί και οι απολογητές τους.

Αντιθέτως, η λέξη παραμύθι, είναι σύνθετη, από την πρόθεση παρά + μύθος + το επίθημα ιον. Δεν πρέπει να συγχέεται με την αρχαία έννοια του «παραμυθίου» βέβαια, εδώ εξετάζουμε την νεοελληνική της έννοια. Συγκεκριμένα, το «πάρρα», έχει την έννοια του «κοντά, πλησίον, παραπλεύρως, κλπ» άρα η λέξη παραμύθι σημαίνει εν ολίγοις τη φανταστική διήγηση. Δυστυχώς, η ύπαρξη της ίδιας ρίζας στις λέξεις μυθολογία και παραμύθι, σε συνδυασμό με τις συκοφαντικές διαφόρων «απολογητών», αλλά και την διαχρονική οκνηρία διδασκόντων και διδασκομένων, οδήγησε στη σύγχυση και πολλές φορές στη θεώρηση ότι μύθος και παραμύθι σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Καμύ είχε πει ότι «όταν ονομάζεις άσχημα τα πράγματα, επιδεινώνεις τη δυστυχία του κόσμου».

Η μυθολογία είναι κάτι πολύ παραπάνω από παραμύθι. Είναι η αποτύπωση διάφορων γεγονότων, φυσικών και ιστορικών, υπό εύληπτη μορφή, με σκοπό τη διαχρονικότητα και την διαμόρφωση ήθους σε αυτούς που τη διαβάζουν. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, δυσνόητες

φιλοσοφικές ιδέες, αστρονομικές παρατηρήσεις, μαθηματικά δεδομένα αλλά και αληθινά ιστορικά γεγονότα, αναφέρονται με τόσο απλό τρόπο, που μπορεί να τα αντιληφθεί και ο πλέον αδαής! Είναι αφελές να νομίζουμε ότι στην Αρχαία Ελλάδα (η οποία δεν οριοθετείται χρονικά σε συγκεκριμένη στενή χρονική περίοδο αλλά έχει ένα βάθος εξελίξεως και ωρίμανσης), όλοι οι πολίτες ήταν μικροί Πλάτωνες και Σωκράτηδες. Ασφαλώς υπήρχαν και οι αμόρφωτοι και απαίδευτοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και η πλειοψηφία, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις μέρες μας. Η μυθολογία λοιπόν και τα σοφά της διδάγματα, έπρεπε να διαχυθούν με κάποιο τρόπο στους «αδαείς» ή ακόμη και στους αδιάφορους, με τρόπο εύκολο, έτσι ώστε να αποτελούν κοινό κτήμα γνώσεως σε όλο τον κόσμο. Οι πιο εμβριθείς ασφαλώς δε θα αρκούσαν στην απλή αναπαραγωγή των μύθων, άνευ ερέυνης, αλλά όπως εμείς, θα προσπαθούσαν να βρουν το πραγματικό τους νόημα.

Εδώ μιλάμε ασφαλώς για την απομυθοποίηση, δηλαδή την έρευνα για την ανακάλυψη της αλήθειας πίσω από το μύθο. Κάτι τέτοιο είναι σχετικά εφικτό, υπό το πρίσμα μιας γενικότερης γνώσεως περί της αρχαιοελληνικής γραμματείας καθώς και των ηθών των αρχαίων.

Τα Μαντεία -Μουσεία:

Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των γνώσεων οι οποίες μεταφέρονται συγκεκριμενοποιημένες μέσω της μυθολογίας, είχαν τα λεγόμενα μουσεία τα οποία ασφαλώς δεν είχαν την έννοια που απέκτησαν κατά τους νεότερους χρόνους, αλλά σύμφωνα με τους αρχαίους, ήταν χώροι αφιερωμένοι στις Μούσες (όρη, άλση, ιερά, όπως π.χ. το βουνό Ελικών το οποίο πιστεύονταν ότι ζούσαν οι Μούσες) αλλά και σχολεία, κλειστά ή υπαίθρια, εκπαιδευτήρια και διδασκαλίες, όπου δίδασκαν φιλόσοφοι μαθήματα κάθε τέχνης και επιστήμης (για περισσότερα, βλ. Εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, τόμος ΙΕ σελ. 284). Τόσο ο Όμηρος όσο και ο Ησίοδος, παρέλαβαν πολλές πληροφορίες και γνώσεις από τα μουσεία, τα οποία σπεύδουν να αναφέρουν και οι ίδιοι. Ο Όμηρος ξεκινά και τα δύο του έπη επικαλούμενος την «Μούσα», ενώ ο Ησίοδος στην Θεογονία του (στίχος 55) αναφέρεται στις Μούσες ενώ πιο πριν (στίχοι 22-28), μας λέει ότι διδάχτηκε από τις ίδιες τις Μούσες (και όχι ασφαλώς από άλλους λαούς όπως πολλοί προπαγανδίζουν).

Σε μουσείο διδάχθηκε και ο Πυθαγόρας και συγκεκριμένα στο εν Λειβήθροις (συγχρ. Λεϊβήθρα) Μουσείο στη Θράκη (Ιάμβλιχος, Πυθαγορικός βίος). Σχετικά, το Λεξικό Σουίδα

αναφέρει την Μούσα ως συνώνυμη της γνώσης και ότι τυγχάνει αιτία κάθε παιδείας. Κάποια από αυτά, αντικαταστήθηκαν από τα μαντεία αφού εκπλήρωσαν το σκοπό τους, όπως το μαντείο των Δελφών και κάποια άλλα, παρέμειναν ως ιερά ήσσοнос σημασίας ενώ τέλος κάποια έτερα, έπαυσαν τη λειτουργία τους (Νικόλαος Ζαίρης, μεταφραστής του έργου Οίνωψ Πόντος της Henriette Mertz, στον πρόλογο του εν λόγω βιβλίου). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας αλλά και της μυθολογίας, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια διάφορων εκστρατειών τους, πριν τον πόλεμο κλπ, επισκέπτονταν διάφορα μαντεία (Μέγας Αλέξανδρος, Ιάσων, κλπ). Λέτε αυτοί οι ήρωες που γύρισαν όλο το κόσμο να ήταν τόσο αφελείς και να περίμεναν να τους ερμηνεύσει Πυθία και η κάθε Πυθία τι πρέπει να γίνει;

Ασφαλώς και όχι. Η Πυθία και τα μαντεία ήταν φορείς γνώσης (όπως αποδείξαμε παραπάνω) την οποία διοχέτευαν προσεχτικά, με φειδώ και πάντα τηρώντας το ρητό «τα αγαθά κόποις κτώνται» στους ερωτώντες. Δεν έδιναν δηλαδή την απάντηση έτοιμη «στο πιάτο» όπως θα λέγαμε σήμερα, αλλά ακολουθώντας το δρόμο της μυθολογίας, όπου δίδονται κεκρυμμένες πληροφορίες για τους μνημένους, δίδονταν η σωστή απάντηση υπό τη μορφή γρίφου, την οποία οι αδαείς (όχλος) αγνοούσαν (εξού και η ονομασία του Απόλλωνα ως Λοξία, εξαιτίας των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορούσε να ερμηνευθεί ο χρησμός), ενώ οι σοφοί, οι άξιοι και οι μνημένοι κατανοούσαν, π.χ. ο Θεμιστοκλής σχετικά με το χρησμό για ξύλινα τείχη. Ο όχλος που νόμιζε ότι η Πυθία εννοούσε κυριολεκτικά ξύλινα τείχη, κάηκε υπό των Περσών ενώ ο άριστος Θεμιστοκλής που κατενόησε την αλήθεια των λόγων της Πυθίας και όσοι είχαν αρκετό μυαλό να τον εμπιστευτούν, όχι μόνο σώθηκαν οι ίδιοι, αλλά έσωσαν και την πατρίδα. Συγκεκριμένα, ο Ηράκλειτος μας αναφέρει ότι *«ο βασιλιάς στον οποίο ανήκει το δελφικό μαντείο ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά δίνει σημάδια»* (Ηράκλειτος - Περί φύσης).

Όπως είναι αναμενόμενο, τα Μαντεία και τα Μουσειά, δεν κατασκευάστηκαν σε τυχαίους χώρους, όπως κάποιοι αφελείς θέλουν να νομίζουν. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, διά της μυθολογίας, μας κατέδειξαν τη σημαντικότητα της τοποθεσίας που έπρεπε να επιλεγεί, ως αυτή να είχε υποδειχθεί υπό θεού. Για παράδειγμα, τη θέση όπου έπρεπε να χτιστεί η Αθήνα την υπέδειξε η Θεά Αθηνά (Πλάτων, Τίμαιος, Κεφάλαιο 3-24, C- D-), τη θέση των Δελφών δύο χρυσοί αετοί οι οποίοι συναντήθηκαν πάνω από το συγκεκριμένο σημείο στη προσπάθεια του Δία να βρει το κέντρο του κόσμου (κατά μία διαφορετική εκδοχή, ο Απόλλων με τη μορφή δελφινιού, οδήγησε Κρήτες εμπόρους ή ιερείς στη συγκεκριμένη τοποθεσία). Επιπροσθέτως, τη θέση του μαντείου

της Δωδώνης υπέδειξε ένα μαύρο περιστέρι προερχόμενο από τις Θήβες της Αιγύπτου (Ηρόδοτος Β', 53, 59), στις Μυκήνες έπεσε ο μύκης του ξίφους του Περσέα (μύκης = το κουμπί που βρίσκεται στο άκρο της θήκης ξίφους, Λεξικό Πάπυρος Λαρούς) (Παυσανίας, Κορινθιακά, XVI-4), στη θέση του Ασκληπιείου της Επιδαύρου γεννήθηκε ο Ασκληπιός, γιος του Απόλλωνα (Παυσανίας, εκθ. ανωτ. XXVII - 3,4), ένας λαγός μετά από εντολή της Αρτέμιδος υπέδειξε της θέση της πόλης ΒΟΙΑΙ (Παυσανίας, Λακωνικά, XXII, 12, 13) κλπ.

Για τις μαθηματικές σχέσεις που προκύπτουν αναφορικά με τις θέσεις των διαφόρων ιερών (μαντείων, ναών, κλπ) στην Ελληνική (και όχι μόνο) επικράτεια, θαυμάσια είναι η εργασία του Δρ. Θεοφάνη Μανιά, ο οποίος στο έργο του "τα άγνωστα μεγαλουργήματα των Ελλήνων", αποδεικνύει με ακλόνητα στοιχεία και με τη βοήθεια της μαθηματικής επιστήμης, ότι τις θέσεις των Ιερών, τις καθόριζε Ειδικός Νόμος. Ήδη ο Αριστοτέλης μας πληροφορεί στα Πολιτικά του (VII 1331α XI -25 και 1331β) ότι *"Τα ιδρύματα δε τα καθιερωμένα για τη λατρεία των θεών, ου μόνον εις τον κατάλληλον τόπον δέον να είναι ιδρυμένα, αλλά και εις τον αυτόν, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς ή Μαντείον τι πυθόχρηστον"*. Όπως αποδεικνύει με σωρεία μαθηματικών στοιχείων τα οποία εάν παρατεθούν εδώ θα κουράσουν τον αναγνώστη, ο Δρ. Θεοφάνης Μανιάς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι *"οι γεωγραφικές θέσεις των Πόλεων, των Ιερών, των Μνημείων της Αρχαίας Ελλάδος, προβαλλόμενοι επί του γεωειδούς, παρουσιάζονται ως θέσεις γεωδαιτικής προσδιορισθείσες, με τη βοήθεια τριγωνομετρικών δικτύων, των οποίων η επίλυση στηρίχθηκε επί των κατά την Αρχαιότητα χρησιμοποιουμένων αναλογιών και άλλων μαθηματικών και αστρονομικών δεδομένων μεταξύ των πλευρών των διαδοχικών τριγώνων τούτων"*.

Θα αναφέρουμε μόνο μερικά από τα παραπάνω στοιχεία, προς επίρρωση των γραφομένων μας, όπως αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του Δρ. Θεοφάνη Μανιά. Η θέση των Δελφών, απέχει εξίσου σε ευθεία γραμμή, από τον Παρθενώνα και την Ολυμπία (122.400 μέτρα) ενώ οι ευθείες αποστάσεις Δελφών -Ακρόπολης και Δελφών -Ολυμπίας, είναι ακτίνες ενός κανονικού ιδανικού επταγώνου με κέντρο τους Δελφούς. Τρίτη ακτίνα του ιδίου επταγώνου διέρχεται από τη Νεμέα και το Άργος, τέταρτη ακτίνα προεκτεινόμενη προς την Ανατολή διέρχεται από τη Σμύρνη, μια πλευρά του ιδίου επταγώνου επεκτεινόμενη συναντά το Ίλιον της Τροίας και εξάλλου οι Δελφοί βρίσκονται επί της μεσοκαθέτου τς αποστάσεως των λιμανιών Ελευσίνας -Ιωλκού και στην περιφέρεια κύκλου με κέντρο τη Δωδώνη. Επίσης, η Αθήνα απέχει εξ ίσου από τη Σπάρτη και τη Δήλο (800 στάδια) και από την Κνωσό και την Πέλλα Μακεδονίας (1765 στάδια). Ομοίως και

από τη Δωδώνη, το Ιδαίο Άντρο της Κρήτης όπου σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε ο Ζευς, το Ίλιον της Τροίας και την Έφεσο (1700 στάδια). Η Σπάρτη απέχει εξίσου από την Κνωσό και τη Δωδώνη (1700 στάδια), από την Πέλλα Μακεδονίας και τη Ζάκρο Κρήτης (2.200 στάδια), από την Ιωλκό και τη Δήλο (1.375 στάδια) και από το Σούνιο και τους Δελφούς (850 στάδια). Τέλος, για να μη κουράζουμε τον αναγνώστη, αναφέρουμε ότι το Κέντρο του Παρθενώνα (τομή των διαγωνίων του) απέχει εξίσου από το κέντρο του Ηφαιστείου, από το κέντρο του βήματος των ρητόρων της Πνύκας, από το κέντρο της βάσης του Μνημείου του Φιλοπάππου και από το κέντρο του Σηκού του Ναού του Ολυμπίου Διός. Εάν ενώσουμε τα σημεία αυτά, έχουμε ένα σχήμα που ανήκει στο κανονικό οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο, ακτίνας χιλίων ακριβώς πυραμιδικών πήγεων και πλευρά το επταπλάσιο του Παρθενώνος (Η πλευρά του κανονικού οκταγώνου ισούται με 1575 πόδια).

Ενδεικτική απεικόνιση αποστάσεων από το βιβλίο του Δρ. Θεοφάνη Μανιά

Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν ότι η τοποθεσία που κατασκευάζονταν ιερά (μαντεία, μουσεία), αλλά ακόμη και οι πόλεις, οι οποίες έχαιραν της προστασίας των θεών (οι μετέπειτα πολιούχοι άγιοι της ορθοδοξίας), ήταν υποδεδειγμένη από νόες με σαφώς τεράστια νοημοσύνη. Κάπου εδώ ανακύπτει και το ερώτημα εάν αυτή η νοημοσύνη ήταν κτήμα των τότε Ελλήνων, απότοκο κάποιας μακρινής γνώσης από το κατακλυσμό ή προερχόμενη από άλλες πηγές, κάτι τέτοιο όμως ενδεχομένως να το εξετάσουμε σε νεότερο έργο μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι δεν ήταν πρωτόγονοι. Απλά η γνώση ήταν περιορισμένη ανάμεσα στους βασιλείς, τους αρίστους και τους ιερείς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που όταν ο Αριστοτέλης άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως τα έργα του στο κοινό, ο Μ. Αλέξανδρος, ο οποίος βρισκόταν εκείνο το καιρό στην Ασία, του απέστειλε επιστολή με την οποία τον έψεγε, καθώς κατά την άποψη του, η συγκεκριμένη γνώση ήταν προορισμένη μόνο για βασιλείς και όχι για τους απλούς πολίτες.

Έτσι, ο ρόλος των Μαντείων και των Μουσείων, πέρασε στη συνείδηση του απλού κόσμου με την αποτύπωσή του στο χώρο της μυθολογίας -ιστορίας, με αποτέλεσμα να κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για τις κοινωνίες των πόλεων -κρατών και η σημασία τους να είναι διαχρονική, μέσω της διατήρησης στη συλλογική μνήμη του λαού μας, των συγκεκριμένων μύθων. Το ίδιο συνέβαινε και στα λεγόμενα "μυστήρια", στα οποία μούνταν σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες γίνονταν φορείς σημαντικών γνώσεων, αγνώστων στο ευρύ κοινό.

Η Ελληνική μυθολογία βρίθει από τα λεγόμενα "Αρχέτυπα", δηλαδή πανίσχυρες εικόνες οι οποίες όταν διδάσκονται στα μικρά παιδιά, αποτυπώνονται στα μυαλά τους με σκοπό όταν μεγαλώσουν και αποκτήσουν κρίση και γνώση, να είναι σε θέση να τα απομυθοποιούν και να τα ερμηνεύουν με βάση τον ορθό λόγο. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής είναι το αρχέτυπο του Χείρωνα του Κένταυρου, του σοφού όντος που ήταν μισός άλογο (α+λογος) και μισός άνθρωπος (ελ+λογος). Με λίγα λόγια ο Χείρων ήταν σοφός διότι είχε καταφέρει να ξεχωρίσει το μέρος του εαυτού του το οποίο είχε λόγο και κρίση, δηλαδή το ανθρώπινο στοιχείο, από το ζώδες, το οποίο δεν έχει κρίση και για το λόγο αυτό, γνώση. Το παράδειγμα του Χείρωνος δεν είναι τυχαίο και δείχνει ότι μία "όντότητα" σαν τον Χείρωνα, δηλαδή μυθολογικά δοσμένη ως μισός άλογο (α+λογος) και μισός άνθρωπος (ελ+λογος), καταφέρνοντας να κυριαρχήσει στο άλογο μέρος του, έγινε ο Χείρων, ενώ εν αντιθέσει ο Μινώταυρος, που ήταν μια παρόμοια "όντότητα" (μισός ταύρος μισός άνθρωπος), μη καταφέρνοντας να κυριαρχήσει

πάνω στο άλογο μέρος του, κατέστη τέρας. Ο μύθος εδώ καταδεικνύει τη διαφορά του σοφού μεταξύ του τέρατος ενώ συμβολικά, ο σοφός διδάσκει τον ήρωα (Θησέα), ο οποίος εν συνεχεία σκοτώνει το τέρας (Μινώταυρο). Το νόημα δηλαδή του μύθου είναι ότι οι πράξεις που διέπονται από σοφία έχουν τόσο μεγάλη δύναμη, που μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε, ακόμη και έναν τερατώδη αντίπαλο όπως ο Μινώταυρος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Κέκροπος, ο πρώτος βασιλιάς της Αττικής, οποίος ήταν μισός άνθρωπος και μισός δράκος. Μάλιστα όταν πέθανε, τον διαδέχτηκε ο Κραναός, στις μέρες του οποίου ο Απολλόδωρος μας μεταφέρει την πληροφορία ότι έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα! (Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη, Βιβλίο Γ', XIV 5). Τον Κραναό ανέτρεψε ο Εριχθόνιος τον οποίο μετά το θάνατό του τον διαδέχτηκε ο Πανδίων, στις μέρες του οποίου καταγράφεται και η αυτοπρόσωπη παρουσία στην Αττική του Διονύσου και της Δήμητρας. Για ακόμη μια φορά, μας μεταδίδεται το γεγονός ότι οι άρτι αφιχθέντες θεοί διδάσκουν διάφορες τέχνες και γνώσεις στους κατοίκους, οι οποίοι μάλιστα τους υποδέχονται φυσιολογικότητα, χωρίς τα γνωστά "αποκαλυπτικά αμόκ"των σύγχρονων "θρησκειών". Για παράδειγμα, την Δήμητρα την υποδέχτηκε ο Κελεός στην Ελευσίνα και τον Δίονυσο ο Ικάριος, στον οποίο ο θεός δίδαξε την οινοποιία. Στην Ωγυγία του Σταγειρίτου (Τόμος Δλ σελ. 278), αναφέρεται ότι ο Δευκαλίων γεννήθηκε το 1573 π.Χ., βασίλευσε το 1541 π.Χ. και ότι ο κατακλυσμός συνέβη το 1529 π.Χ.! Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δηλαδή, ο κατακλυσμός έγινε επί βασιλείας Κραναού, ενώ αν υπολογίσουμε τις γενιές με 30-40 χρόνια, το 1470-1450 π.Χ. καταγράφεται από την ιστορία για ακόμη μια φορά η φυσική παρουσία θεών επί γης. Βέβαια, κάποια θα αναρωτηθούν πώς γίνεται ο Δίονυσος να εμφανίζεται μια φορά το 64 42,2044 και τώρα το 1470 π.Χ. Όπως αναφέρουν πολλοί ερευνητές, αρχαίοι και νέοι, το όνομα Δίονυσος δεν ανήκε σε ένα μόνο άτομο αλλά θα πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον 6 Δίονυσοι. Κάτι ανάλογο παρατηρείται με το όνομα του Ηρακλη. Ο γνωστός από τους μύθους Ηρακλής, είχε αρχικά το όνομα Αλκείδης.

Μία αντίστοιχη "αντίθεση" σε σχέση με ονόματα πρωταγωνιστών της μυθολογίας - ιστορίας, βρίσκουμε (πού αλλού;) στον Όμηρο και συγκεκριμένα στην Οδύσσεια. Εκεί, ο σοφός βασιλέας των Φαιάκων έχει το όνομα Αλκίνοος, που σημαίνει αυτός που έχει δυνατό μυαλό (από το άλκη που σημαίνει σωματική ισχύς, ψυχική ευρωστία, κλπ +νους) εν αντιθέσει με τον Αντίνοο (αντί +νους, δηλαδή ενάντια στην κοινή λογική), αρχηγό των μνηστήρων που καπηλεύεται τη φιλοξενία της Πηνελόπης. Εδώ ο Όμηρος μας δείχνει ότι η δύναμη του νου, καθιστά κάποιον είτε σοφό (Αλκίνοος), είτε προσωποποίηση της αφροσύνης, που οδηγεί τελικά στον βίαιο θάνατο

(Αντίνοος). Για τον Αντίνοο και τους μνηστήρες όμως, θα επανέλθουμε πιο κάτω, διότι η χρήση και η ετυμολογία των ονομάτων στον Όμηρο, μόνο τυχαία δεν είναι.

Αρωγός μας στην αναζήτηση της αλήθειας, είναι η επιστήμη της λογικής, καθαρά ελληνικό κατασκεύασμα, η οποία που θεμελιώθηκε από τον Τιτάνα της φιλοσοφίας Αριστοτέλη με την έκδοση σειράς έργων. Έκτοτε, στην επιστήμη της λογικής, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει προσθέσει ούτε ένα «και». Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η επιστήμη του ορθώς διανοείσθε (λογική), είναι σημαντικό να δούμε τι δίδαξε πρώτα ο Αριστοτέλης στον Αλέξανδρο, όπως προκύπτει από μεταξύ τους συζήτηση. Τον ρωτάει λοιπόν ο Φίλιππος, τι είναι αυτό που διδάσκει στον Αλέξανδρο. Μήπως είναι μαθηματικά; Όχι απαντά ο μέγας Σταγειρίτης. Μήπως είναι γραμματική; Ο Αριστοτέλης απαντά αρνητικά και πάλι. Μήπως είναι γεωγραφία ή ιστορία; Όχι και πάλι! Μα τι του μαθαίνεις τόσο καιρό αναρωτιέται ο Φίλιππος! Και ο μεγάλος φιλόσοφος απάντα: «Του μαθαίνω να σκέφτεται»!

Πράγματι, είναι ανώφελο να κατέχει κανείς στείρες γνώσεις, χωρίς να διακατέχεται από ορθό τρόπο σκέψης. Για το λόγο αυτό, η αρχαία ελληνική γλώσσα που στοχοποιεί και περιγράφει τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια, έκανε τον διαχωρισμό μεταξύ «γνώσης» και «μόρφωσης». Δείτε τριγύρω σας. Ένα σωρό «μορφωμένοι» άνθρωποι, ορισμένοι εξ'αυτών υπερόπτες, κάποιοι άλλοι δεν έχουν ιδέα για το πώς πραγματικά είναι η ζωή, δεν νιώθουν συμπόνοια, παρουσιάζουν ψυχικές ανωμαλίες, κλπ. Δείτε αντιθέτως έναν καλοκάγαθο άνθρωπο του χωριού. Δεν πήγε ούτε γυμνάσιο αλλά έχει ανθρωπιά, καλούς τρόπους και ανοιχτή καρδιά. Φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο, προικισμένο με γνώσεις και τώρα πάρτε και τον τυπικό άξεστο χωριάτη, επίσης με γνώση. Νομίζετε ότι ο άξεστος χωριάτης, με την προσθήκη κάποιων γνώσεων αριθμητικής, γεωγραφίας κλπ, θα γίνει άνθρωπος; Όχι ασφαλώς. Για το λόγο αυτό, μαζί με την παροχή γνώσεων θα πρέπει οι διδάσκοντες να διδάσκουν και το ορθώς διανοείσθε, αλλιώς θα είμαστε αναγκασμένοι να υποστούμε αλαζονικά γαϊδούρια και διοπτροφόρους ανόητους με κοστούμια και μεταπτυχιακά, αντί για Αριστοτέληδες, Πλάτωνες, Κοραήδες και Γιαννόπουλους.

Επανερχόμενοι στο ζήτημα της απομυθοποίησης της μυθολογίας, τα παραδείγματα είναι χιλιάδες και θα χρειάζονταν πραγματικά ολόκληροι τόμοι για να καλυφθεί το θέμα. Ασφαλώς δεν έχουμε απομυθοποιήσει όλη την Ελληνική μυθολογία αλλά ακόμη και να το είχαμε πράξει, νομίζω αυτό θα ήταν τίτλος για ολόκληρη σειρά βιβλίων και όχι απλά ενός κεφαλαίου. Εδώ θα δώσουμε μερικά κατατοπιστικά παραδείγματα απομυθοποίησης και εύρεσης του αληθινού νοήματος πίσω

από λέξεις, σχήματα και αφηγήσεις. Με οδηγό τον τρόπο σκέψης που θα σας παρουσιάσω, είναι σχετικά ευχερές, με κάθε επαφή σας κάποιο αρχαιοελληνικό σύγγραμμα, να ανακαλύπτετε και εσείς διάφορες πτυχές των γεγονότων που πριν δεν ήταν ορατές!

Μη ξεχνάτε ότι αυτούς που θεωρούσαν τον Όμηρο «παραμυθά», τους κατακεραύνωσε ο Σλήμαν με την ανακάλυψη της Τροίας. Εξίσου βροντερή με την εργασία του Σλήμαν, αντηχεί από τα βάθη των αιώνων ζωντανή η φωνή ενός άλλου Ηράκλειτου (του επονομαζόμενο «αλληγοριστή» ή Ηράκλειτου του Νεότερου), ο οποίος επιπλήττει τους ασεβείς που κατακρίνουν ελαφρά τη καρδιά του επικούς ποιητές, χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια *«Εάν λοιπόν από αμάθεια μερικοί άνθρωποι αγνοούν την Ομηρική αλληγορία, δεν έχουν τη βαθιά σοφία (του Ομήρου), αλλά τελείως αβασάνιστα βγάζουν συμπεράσματα με την κρίση τους, χωρίς να γνωρίζουν εκείνο, που με βαθιά φιλοσοφία έχει λεχθεί και το οποίο πρέπει να πλάθεται μυθικά και να προσαρμόζεται. Αυτοί μεν παραπλανήθηκαν, εμείς δε από τους ευσεβείς, αφού εξαγνιστήκαμε μέσα σε καθαρτήρια, με σεβασμό ανιχνεύουμε την αλήθεια που κρύβεται κάτω από τους ποιητικούς νόμους»*. Είναι σαφές ότι ο Ηράκλειτος, με τη διεισδυτική ματιά βλέπει πέραν από την απλή ποίηση, στα κρυμμένα νοήματα και διδάγματα, καθιστάμενος έτσι φορέας και των αντίστοιχων γνώσεων. Η αλληγορική ερμηνεία του Ομήρου ξεκινάει από τον 6ο αιώνα π.Χ. και τον Φερεκύδη από τη Σύρο, πιθανόν όμως να έχει και αρχαιότερες ρίζες (πχ. οι Ομηρίδες της Χίου που λέγεται πως αφιέρωναν τη ζωή τους στη μελέτη του Ομήρου). Περί "Ομηρικών Προβλημάτων" έγραψε επίσης και ο Αριστοτέλης, όπου πιθανότατα χρησιμοποίησε και την αλληγορική εξήγηση δύσκολων χωρίων, όμως το έργο αυτό δεν διασώθηκε.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα που μας παραδίδει μέσα από το πέρασμα των αιώνων όχι κάποιος σύγχρονος απομυθοποιητής ή ερευνητής, αλλά ο προαναφερθείς Ηράκλειτος ο νεότερος, κάποιος ο οποίος έζησε στα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (επί αυτοκράτορος Αυγούστου ή Νέρωνος).

- Στην πρώτη ραψωδία της Ιλιάδος, όπου αναφέρεται ότι ο Απόλλων ρίχνει τα βέλη του εξολοθρεύοντας τους Έλληνες, ο Ηράκλειτος συμπεραίνει ότι ο ποιητής ομιλεί αλληγορικά περί του ηλίου, ο οποίος λάμπει έντονα και ρίχνει τα "βέλη" του (βέλη = ακτίνες) στο στρατόπεδο των Αχαιών ενώ η εξολόθρευση των Ελλήνων οφείλεται σε επιδημική ασθένεια η οποία λόγω της έντονης ζέστης και του ήλιου, βρίσκει πρόσφορο έδαφος και εξαπλώνεται.

Για τον Απόλλωνα, ο Ηράκλειτος σημειώνει ότι το προσωνύμιο του "Εκάεργος" δεν προέρχεται από την Εκαέργη, αυτή που έφτασε από τη χώρα των Υπερβορείων, αλλά βάσει ετυμολογίας, επειδή εργάζεται από μακριά, εννοώντας ότι ο ήλιος στέλνει το φως του από μακριά. Για το προσωνύμιο Φοίβος, μας αναφέρει ότι σημαίνει φωτεινός, αποδίδοντας στον Απόλλωνα αυτό που χαρακτηρίζει μόνο τον ήλιο. Απορρίπτει δε την ονομασία του Απόλλωνα ως Φοίβου από τη Φοίβη, τη μητέρα της Λητούς, διότι ο Όμηρος χρησιμοποιεί συχνά πατρώνυμα, αλλά ποτέ μητρώνυμα. Για το προσωνύμιο "Λυκηγενέτης", μας αναφέρει ότι δεν το έλαβε επειδή ο Απόλλων γεννήθηκε στη Λυκία, μύθος μεταγενέστερος που αγνοούσε ο Όμηρος κατά την εποχή του, αλλά επειδή ο ήλιος γεννιέται από το πρώτο φως του πρωινού, δηλαδή του λυκαυγούς. Όσο για το "Χρυσάωρ" (αυτός που κρατάει χρυσό σπαθί), αναφέρει ότι ο θεός ήταν τοξότης και όχι ξιφοφόρος και ότι έλαβε το όνομα αυτό καθόσον το φως της ανατολής φαίνεται χρυσό, λόγω των ακτίνων του ηλίου. Για τη θεομαχία μεταξύ Ποσειδώνος και Απόλλωνα, την ερμηνεύει εξαιτίας της φυσικής αντίθεσης του υγρού στοιχείου με τη φωτιά. Μέσα από μία θαυμαστή ανάλυση συναπτών σελίδων, ο Ηράκλειτος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το παραπάνω περιστατικό δεν πρόκειται για την ακατανόητη οργή ενός θεού, αλλά για τη φιλοσοφική εξήγηση ενός φυσικού φαινομένου.

-Εξηγεί το πού εδράζονται συγκεκριμένα μέρη της ψυχής μέσα στο σώμα, όταν π.χ. μας αναφέρει ότι ο Οδυσσεάς, όταν οργισμένος με τους μνηστήρες χτυπάει το στήθος του, χτυπάει τη πόρτα όπου φωλιάζει το μίσος του. Από τον Πλάτωνα μαθαίνουμε ότι το λογικό μέρος εδρεύει στο κεφάλι, ο θυμός στη καρδιά και τα πάθη στο συκώτι (έτσι εξηγείται και η τιμωρία του Προμηθέα). Ο γίγαντας Τιτύς, επειδή ερωτεύτηκε τη σύντροφο του Δία, κατακεραυνώθηκε από αυτόν και καταδικάστηκε να του τρώνε δύο γύπες το συκώτι. Έτσι ο Δίας τιμώρησε τον Τιτύο, καταδεικνύοντας με έμφαση το μέρος από το οποίο πηγάζουν οι κακές σκέψεις. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι όσοι πάσχουν από αλκοολισμό, συνήθως ξυλοκοπούν τις συζύγους τους και γενικώς συμπεριφέρονται εντελώς αντικοινωνικά, επιβεβαιώνοντας έτσι την αλλοίωση του ψυχισμού τους, με "αιτία" το συκώτι, το οποίο "παλεύοντας" με το μεταβολισμό του αλκοόλ, δημιουργεί αυτή τη παρεκκλίνουσα συμπεριφορά στον άνθρωπο. Όσον αφορά τώρα το κεφάλι, το μέρος όπου εδράζεται η λογική, πολλά τα παραδείγματα που μας παραδίδονται από τη μυθολογία για τη σημαντικότητα τη, όσο και του σημείου από όπου πηγάζει, δηλαδή τον Νου. Η Αθηνά, γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία, συμβολίζοντας την πιο δυνατή σοφία (το πιο δυνατό από το νου του αρχηγού των Θεών), ενώ ο Αχιλλέας, όταν παραφρονεί στιγμιαίως, οι συμπολεμιστές του

τον επαναφέρουν στη τάξη τραβώντας τον από τα μαλλιά. Παρατηρείται δηλαδή ευχερώς το ότι οι φιλόσοφοι λένε κάτι ευθέως ενώ οι ποιητές όπως ο Όμηρος, το παρουσιάζουν μυθολογικά.

- Άλλη μια ερμηνευτική απόδοση του Ηρακλείτου συνίσταται στην αναφορά του χωρίου όπου ο Διομήδης, με σύμμαχο την Αθηνά, τραυματίζει την Αφροδίτη (δηλαδή την αφροσύνη), όχι βέβαια τη θεά, αλλά την απεισκευσία των βαρβάρων όπως μας γράφει ο ίδιος. Η Αθηνά, ως η προσωποποιημένη φρόνηση, χτυπά την έλλειψη φρόνησης (Αφροσύνη -Αφροδίτη).

-Ο Ηράκλειτος είναι πεπεισμένος ότι ο Όμηρος γνωρίζει τη σφαιρικότητα της γης, την οποία άλλωστε γνωρίζει και ο ίδιος, από το εξής απόσπασμα" τόσο πιο κάτω από τον Άδη, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη" (Ιλιάδα, Θ -16), γιατί ακριβώς στο μέσο του σύμπαντος, σαν να είναι εστία, κατέχει τη κεντρική θέση η γη. Τη συγκεκριμένη εποχή, πιστεύονταν ευρέως ότι η γη αποτελεί το κέντρο και πέριξ αυτής περιστρέφονται τα υπόλοιπα ουράνια σώματα. Η ιδέα του ηλιοκεντρικού συστήματος, εισήλθε για πρώτη φορά κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο, μια απaráμιλλη προσωπικότητα, τον οποίον αιώνες μετά, κατέκλεψαν οι Ευρωπαίοι "επιστήμονες", οδηγούμενοι στις διαπιστώσεις που ο ίδιος συνήγαγε, με καθυστέρηση μερικών χιλιάδων ετών. Βέβαια η σφαιρικότητα της γης είναι γνωστή στην αρχαιότητα, όπως μαρτυρεί και ο Πλάτων στον Τίμαιο "'ο κόσμος πλάστηκε σφαιροειδής" (Πλάτων, Τίμαιος,32 b)

-Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει τα όσα μας αναφέρει ο Ηράκλειτος για τον Κρόνο, ότι δηλαδή ο Όμηρος ως Κρόνο εννοεί τον Χρόνο, με την αλλαγή ενός γράμματος, καθώς ο Χρόνος είναι πατέρας όλων και χωρίς αυτόν δε γίνεται να δημιουργηθούν όντα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που για σύζυγό του έλαβε τη Ρέα, διότι η οικονομία του σύμπαντος διέπεται από ροή και συνεχή κίνηση, όπως άλλωστε ομολογεί και ο συνονόματος του και προγενέστερος Ηράκλειτος ("Τα πάντα ρει"). Είναι σύνθητες φαινόμενο ο αναγραμματισμός και η γλωσσική παραφθορά διαφόρων συμφώνων συγκεκριμένων εννοιών όπως οι προαναφερθείσες, προκειμένου έτσι να δοθεί το κεκρυμμένο νόημα στους μύστες (Κρόνος -Χρονος, Ρέα -ροή). Η Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, στα σχόλια του Προμηθέα Δεσμώτη, μας αναφέρει ότι ο Κρόνος κατάπινε τα τέκνα του, ως προσωποποίηση του άναρχου χρόνου, και ότι Κρόνος =Χρόνος, εκ του κείρω, κορ-σόω (βλ. και αγγλικό *Gore* =κεραίζω, μαχαιρώνω). Ακόμη ένα επιχείρημα προς τούτο, είναι ότι σύμφωνα με τη μυθολογία, στο τέλος του Χρόνου, ο Δίας θα αποφυλακίσει τον Κρόνο και θα του δώσει ένα παλάτι για να βασιλεύει. Και εδώ, είναι πολύ δυνατή η αντιπαραβολή του ονόματος του Κρόνου, με το χρόνο του τέλους και την απελευθέρωση του (τέλος του Χρόνου, αρχή του Κρόνου).

Παρατηρούμε ότι ο Όμηρος αρέσκεται να παίζει με τις λέξεις, είτε με αναγραμματισμούς, είτε με σύνθεση λέξεων που μέσω της ετυμολογίας παραπέμπουν σε διάφορες έννοιες, είτε με διάφορους άλλους τρόπους.

Να σημειωθεί, ότι ο ίδιος ο Ηράκλειτος, ήταν προφανώς μνημένος σε κάποια (ή και όλα τα μυστήρια), αφού στην αρχή του έργου του ομολογεί ότι όσοι αγνοούν την αλληγορία του Ομήρου είναι αμαθείς και ότι ο ίδιος ανήκει σε αυτούς που εξαγνίστηκαν στα "ιεράνάματα" (σύγχρονη μετάφραση) - ενώ το αρχαίο κείμενο αναφέρει σχετικά τις λέξεις "περιραντηρίων ηγνίσμεθα". Η λέξη περιραντήριο (στο οποίο εξαγνίστηκε ο Ηράκλειτος κατ'ομολογίαν του), όπως μας πληροφορεί το λεξικό ΠΑΠΥΡΟΣ -ΛΑΡΟΥΣ, είναι το χρυσό ή αργυρό σκεύος με αγιασμένο νερό, με το οποίο ραίνονταν οι πιστοί προτού εισέλθουν στο ναό. Αυτό το συγκεκριμένο χωρίο είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε μία έμμεση -αλλά σαφέστατη - αναφορά από κάποιον μνημένο, ότι στα ιερά μυστήρια της Ελληνικής θρησκείας, οι πιστοί γίνονταν φορείς "απαγορευμένης γνώσης", όπως άλλωστε αναφέραμε και παραπάνω (παράδειγμα Αριστοτέλη - Μ. Αλεξάνδρου).

Ο Όμηρος βέβαια δεν έγραψε μόνο αλληγορίες. Τα γεγονότα που αναφέρει, είναι ως επί το πλείστον αληθινά και υπαρκτά πρόσωπα, από τα οποία έλκυαν τη γενεολογία τους πολλά ιστορικά πρόσωπα με τεκμηριωμένη παρουσία στο χρόνο. Ο Όμηρος, με αυτή την απύθμενη σοφία και το αστείρευτο ταλέντο του, "δένει" ιστορικά γεγονότα και φιλοσοφικές αλληγορίες μεταξύ τους, έτσι ώστε δικαίως θεωρείται από κάποιους ως ο εισηγητής όλων των περισσοτέρων επιστημών και φιλοσοφικών δογμάτων. Άλλωστε, με τον Όμηρο τελειώνεις κανείς όταν τελειώνει η ζωή του, όπως ομολογεί ο Ηράκλειτος.

Με τα ανωτέρω βέβαια δεν υπονοείται ότι τόσο ο Ηράκλειτος, αλλά και οι υπόλοιποι φιλόσοφοι και διακεκριμένοι αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες προσωποποιούσαν και σε θρησκευτικό επίπεδο τους Θεούς. Άπαντες οι σοφοί αρχαίοι πρόγονοί μας ήταν ιδιαίτερα θρήσκοι, όχι με την φονταμενταλιστική μανία του φόβου του διπτύχου "παράδεισος -κόλαση" που επικρατεί σήμερα σε όλες τις θρησκείες, αλλά περισσότερο με την προσήλωση σε μια επιστήμη - θρησκεία με βαθιά επίγνωση του θείου. Οι Έλληνες θεοί δεν ήταν ο κεραυνός, η βροντή ή ο σεισμός. Μέσω της απόδοσης αυτών των ιδιοτήτων σε αυτούς, διατηρήθηκε αρχικά το θρησκευτικό συναίσθημα στον απλό λαό με έναν αλληγορικό τρόπο, ενώ οι πραγματικοί μύστες λάτρευαν με τον δικό τους τρόπο τους θεούς. Κάθε υπόνοια αθεΐας για τους αρχαίους σοφούς θα

πρέπει να απορρίπτεται χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο ίδιος ο κυνικός φιλόσοφος Διογένης, όταν κάποιος τον ρώτησε εάν πιστεύει στους θεούς, αυτός του απήντησε, *"πώς είναι δυνατόν να μη πιστεuώ στους θεούς, όταν βλέπω κάτι άθλιους αρνητές των θεών σαν εσένα;"*

Ολόκληρη εκστρατεία στην Τροία είχε αναβληθεί επειδή ήταν θυμωμένη η Άρτεμις, ο Οδυσσεάς βασανίζονταν επί 20 έτη εξαιτίας του θυμού του Ποσειδώνα και όσοι διέπρατταν ύβρη, ταλαιπωρούνταν όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους, συνεπεία της βαρύτητας της πράξης τους, από την Νέμεση, εντεταλμένη θεά της βιαίας απονομής της δικαιοσύνης. Η αντίληψη βέβαια του θείου από τον λαουτζικό και τους σοφούς διέφερε αρκετά με τους πρώτους να θεωρούν πολλές φορές τους θεούς ως φορείς των φυσικών δυνάμεων και τους δεύτερους να προσεγγίζουν το θείο με μία διάθεση εσωτερισμού, αυτογνωσίας και φιλοσοφικής θεώρησης, πάντα όμως με τη πεποίθηση ύπαρξης των θεών και όχι με αυτή την προσφάτως θεωρούμενη "μαγκιά" της αθεΐας. Ο ίδιος ο Βολταίρος είχε πει άλλωστε ότι "άθεοι είναι οι ηλίθιοι". Άλλωστε και ο Ηρόδοτος, αναφέρει ότι οι Πελασγοί έδωσαν το όνομα "θεοί", σε αυτούς που έθεσαν σε τάξη όλα τα πράγματα και είχαν όλες τις εξουσίες, αναγάγοντας ετυμολογικά το όνομα "θεός" από το ρήμα "θέσθαι" (Ηρόδοτος -Ευτέρπη,52)

Αρκετοί από αυτούς τους θεούς έχουν καταγραφεί στις μυθολογικές παραδόσεις όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και άλλων λαών. Για παράδειγμα, ο Αιγύπτιος ιστορικός Μανέθων παραθέτει λίστα των πρώτων φαραώ της Αιγύπτου, πρώτος εκ των οποίων είναι ο Ήφαιστος, ο οποίος φαίνεται να βασίλευσε 700(!) χρόνια (κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα έτη αυτά δεν είναι πραγματικά, αλλά σεληνιακά έτη), ο Ζευς, ο Απόλλων κ.α. (για περισσότερα βλ. Μανέθωνος -Αιγυπτιακά). Ο Θησεάς, σκοτώνοντας διάφορους ληστές που λυμαίνονταν την Αττική ονομάστηκε Σωτήρας, προσωνύμιο που είχε αποδοθεί πολύ καιρό πριν στον ίδιο τον Δία (Ζευς Σωτήρ Νίκη ανέκραζαν οι πολεμιστές πριν τη μάχη). Εσχάτως, το προσωνύμιο "Σωτήρ" απεδόθη και σε άλλους "θεούς", ανατολικής προελεύσεως. Αξιόπιστοι συγγραφείς όπως ο Αρριανός, αναφέρουν και οι ίδιοι σχετικά με αυτούς τους θεούς. Ο Διόνυσος, επισκέφθηκε και κατέκτησε τις Ινδίες, ηγούμενος εκστρατευτικού σώματος, όπου θέσπισε νόμους, έχτισε πόλεις, γνώρισε στους Ινδούς το κρασί, τους έμαθε τη τέχνη της γεωργίας και της αμπελουργίας αλλά και τους δίδαξε να πιστεύουν στους θεούς, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος. Τους δίδαξε τα αρώματα και άλλες συνήθειες, όταν δε αποχώρησε, όρισε ως βασιλιά των Ινδών των Σπατέμβα, τον πιο πιστό ακόλουθό του, τον οποίο στη βασιλεία διαδέχθηκε ο γιος του ο **Βουδύας!** (Αρριανός -Ινδική, 7,8). Μάλιστα, όταν ο ίδιος ο

Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στις Ινδίες, συνάντησε την πόλη Νύσσα, στην οποία όμως μας αναφέρει ο Αρριανός, κατοικούσαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν από το γένος των Ινδών, αλλά κατάγονταν από εκείνους που είχαν εκστρατεύσει με τον Διόνυσο. (Αρριανός, -Ινδική, 1).

Ο βασιλιάς των Νυσαίων, Άκουφισ, όταν συναντήθηκε με τον Αλέξανδρο, του είπε: *"Βασιλιά, οι Νυσαίοι σε παρακαλούν να τους επιτρέψεις να ζουν ελεύθεροι και σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους, από σεβασμό προς το Θεό Διόνυσο. Αυτός, όταν υπέταξε το έθνος των Ινδών και επέστρεψε προς την Ελληνική θάλασσα, ίδρυσε τη πόλη αυτή από στρατιώτες οι οποίοι δεν ήταν πλέον σε θέση να πολεμήσουν, οι οποίοι μάλιστα ήταν Βάχκοι (δηλαδή οπαδοί του Διονύσου, χορεύοντας και τραγουδώντας προς τιμήν του Διονύσου), σε ανάμνηση της περιπλάνησης και της νίκης του, εκ μέρους των μεταγενεστέρων, με τον ίδιο τρόπο που εσύ ο ίδιος ίδρυσες την Αλεξάνδρεια δίπλα από το όρος Καύκασος, όπως επίσης την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και άλλες πολλές, τις οποίες ήδη ίδρυσες και πρόκειται με τη πάροδο του χρόνου να χτίσεις, επειδή ακριβώς επιχειρήσεις κατορθώματα μεγαλύτερα του Διονύσου".* (Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις Ε, 1). Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στο όρο Μηρός, το οποίο ο Διόνυσος ονόμασε έτσι διότι κατά το μύθο μεγάλωσε μέσα στο μηρό του Δία και το οποίο γειτνιάζει με την Νύσσα, οι Νυσαίοι καυχώνταν ότι διασώζονται ενθυμήματα του Διονύσου. Μεταβαίνοντας ο Αλέξανδρος στο σημείο, διαπίστωσε ότι ο τόπος ήταν κατάμεστος με δάφνη και κισσό ενώ όπως μας αναφέρει ο Αρριανός, ο τόπος ήταν πολύ σκιερός από παντός είδους δένδρα και υπήρχαν πολλά είδη θηρίων. Οι Μακεδόνες, βλέποντας ένα τέτοιο γνώριμο τοπίο μετά από τόσο καιρό μακριά από τη πατρίδα, έπλεξαν στεφάνια από τον κισσό, βάζοντάς τους στα κεφάλια τους, υμνώντας το θεό Διόνυσο και ενθυμούμενοι τις ποικίλες ονομασίες του. Ο Αλέξανδρος τότε προσέφερε θυσία στο Διόνυσο και παρέθεσε συμπόσιο στους εταίρους.

Σε έναν ανοιχτόμυαλο αναγνώστη, ο οποίος δεν είναι προσηλωμένος σε δόγματα και "θεόπνευστες αλήθειες", είναι εμφανής τόσο η οντολογική υπόσταση του Διονύσου, όσο και η ρίζα της θρησκείας του Βουδισμού, από το όνομα του διαδόχου του Διονύσου (Βουδύας). Χρονολογικά δε, οι ίδιοι οι Ινδοί, προσδιορίζουν την έλευση του Διονύσου, 6.042 χρόνια πριν την έλευση του πρεσβευτή Σανδράκκοτου του βασιλιά Νικάνωρα, δηλαδή με αναγωγή στο σήμερα, το **6.342 π.Χ.!!!**

Η ημερομηνία αυτή είναι συμβατή με τα όσα αναφέρει ο Πλάτων στον περίφημο διάλογο του "Τίμαιος", όπου διασώζεται το σημείο στο οποίο ηλικιωμένος Αιγύπτιος ιερέας της πόλης

Σαίδος, του αποκαλύπτει μερικά καταπληκτικά στοιχεία για το παρελθόν των Ελλήνων αλλά και ειδικότερα της πόλης των Αθηνών. Ο ιερέας, συνηγορώντας στην άποψη που εκθέσαμε εδώ, αναφερόμενος στη καταστροφή της γης από το άρμα του Ηλίου, το οποίο οδηγούσε ο άπειρος Φαέθων, αναφέρει ότι η καταστροφή που προξένησε ο Φαέθων αναφέρεται σε μορφή μύθου, ενώ η αλήθεια είναι ότι η παρέκκλιση των σωμάτων που κινούνται στον ουρανό γύρω από τη γη, επιφέρει μεγάλη πύρινη καταστροφή σε όσα βρίσκονται πάνω στη γη. (Πλάτων, Τίμαιος, 21a και έπειτα). Εκπλήσσετε που διαβάζετε τέτοιες πληροφορίες; Κι όμως παρόμοιες και ακόμη περισσότερες έχουν διασωθεί στην αρχαία μας Ελληνική γραμματεία. Ο Αιγύπτιος ιερέας συνεχίζει, λέγοντας στον Σόλωνα ότι οι μεγάλες καταστροφές που συντελέστηκαν στη κόσμο, δηλαδή προφανώς καταστροφές που παραπέμπουν σε κατακλυσμιαία γεγονότα, δεν έχουν καταγραφεί και δεν αναφέρονται σε λαούς όπως οι Έλληνες, διότι κατεστράφησαν ολοσχερών από αυτές. Οι Αιγύπτιοι όμως, επειδή προστατεύονταν από το ποταμό Νείλο, ο οποίος πλημμυρίζει κάθε φορά που συντελούνται τέτοιες βιβλικές καταστροφές, σώζει όπως μας μας αναφέρει ο ιερέας τον λαό, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην αφανίζονται και ασφαλώς να καταγράφουν τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, ενώ άλλοι λαοί οι οποίοι επλήγησαν από αυτά, να μη τα θυμούνται ή να τα θυμούνται ως μία μακρινή ανάμνηση, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Ελλάδα, με τους προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς. Τα όσα αναφέρει ο Αιγύπτιος ιερέας συμφωνούν και με το δικό μας συλλογισμό, δηλαδή ότι η ιστορία καταγράφεται και φυλάσσεται στους ιερούς ναούς τους (Τίμαιος, 23 a), ενώ ο ιερέας λέει στο Σόλωνα ότι κάθε φορά, *"μετά τη πάροδο συγκεκριμένων ετών και αφού εσείς οι Έλληνες έχετε καταγράψει τα πάντα σε συγγράμματα, έρχεται σαν αρρώστεια το ουράνιο πνεύμα και σας αφήνει αγράμματους και άμουσους, έτσι ώστε γίνεστε και πάλι νέοι, μην γνωρίζοντας τίποτα, ούτε δικό μας, ούτε δικό σας. Εσείς, μνημονεύετε έναν κατακλυσμό της γης, ενώ πολλοί έγιναν πιο μπροστά και επιπλέον δε γνωρίζετε το ωραιότερο και άριστο γένος μεταξύ των ανθρώπων που έζησε στα με'ρη σας και από αυτά κατάγεσαι εσύ Σόλων και η πόλη σου"*.

Ο ιερέας συνεχίζει, λέγοντας πως εννέα χιλιάδες χρόνια πριν την εποχή που διεξάγεται η συζήτηση, έλαβε χώρα πόλεμος μεταξύ Αθηναίων και Ατλάντων, οι οποίοι μάλιστα (οι Άτλαντες), ήθελαν να υποδουλώσουν τους λαούς που βρίσκονταν εντός του στομίου των Ηρακλείων Στηλών (στενό του Γιβραλτάρ) (εκδ. ανωτέρω, 25 b-d). Τοποθετεί δε την Ατλαντίδα, περαν από τις Ηράκλειες Στήλες, ανάμεσα στην απέναντι ήπειρο, ενώ όσον αφορά το μέγεθός της, το παρομοιάζει μεγαλύτερο από τη Λιβύη και την Ασία (εκθ. ανωτέρω, 24e). Όσον αφορά την

"απέναντι ήπειρο", είναι εμφανές ότι ο Αιγύπτιος ιερέας αναφέρεται στην Αμερική, η ύπαρξη της οποίας ήταν γνωστή στην αρχαία εποχή και δεν την ανακάλυψε κανένας Κολόμβος, αλλά οι αρχαίοι θαλασσοπόροι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Έλληνες, κάτι για το οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Για την Αμερική, γίνεται συγκεκαλυμμένη νύξη και στο έργο του Δίωνος του Προυσαέως, του επονομαζόμενου και "Χρυσόστομου (καμμία σχέση με τον "Άγιο" Ιωάννη Χρυσόστομο του χριστιανισμού ο οποίος καθυβρίζει τους Έλληνες), στο έργο του "Διάλογος Αλεξάνδρου και Διογένους : *"Με τέτοια μυαλά δεν θα έχεις τίποτα περισσότερο από κανέναν και ούτε σ'αλήθεια θα βασιλεύεις.....ακόμη και αν διασχίσεις τον Ωκεανό και κατακτήσεις ήπειρο μεγαλύτερη από την Ασία"*(προσλάβης μείζω της Αίσας ήπειρον, τον Ωκεανόν διανηξάμενος, εκθ. ανωτ. 54).

Όσον αφορά την λέξη Ατλαντίδα, υποδηλώνει ότι οι Έλληνες ονόμαζαν έτσι τη ξένη χώρα και όχι κάποια θάλασσα (λάντη -εξού και land= χώρα, πρβλ. λας και λαός), όπως μας αναφέρει ο Δ. Δημόπουλος στο έργο του "η καταγωγή των Ελλήνων". Η χώρα αυτή θεωρούνταν ως αμαρτωλή, αφού "άτη" θεωρούνταν η ύβρις και η αμαρτία (εξού και ατασθαλία, όπου θάλλει η άτη). Η ονομασία της Ατλαντίδος, μαρτυρεί την Ελληνική εχθρότητα απέναντι της και επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του "Τίμαιου". Για την έννοια της λέξης "άτη", το λεξικό ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ αναφέρει ότι είναι "σύγχυση των φρένων προερχόμενη από τους Θεούς". Στην Ιλιάδα, πρωτοεμφανίζεται άλλωστε η θεά Άτη, ενώ ο Όμηρος χρησιμοποιεί τη λέξη για να δηλώσει σφάλμα, παρεκτροπή ή απάτη.

Σχετικά με το χρονικό πλαίσιο, η εγκυκλοπαίδεια "ΗΛΙΟΣ" στο λήμμα "κατακλυσμός", πιθανολογεί βάσιμα ότι τα γεγονότα που αναφέρει ο Αιγύπτιος ιερέας αναφέρονται στον δεύτερο κατακλυσμό, όταν βασιλεύς της Βοιωτίας ήταν ο Ωγγυος. Πριν από αυτόν είχαμε τον κατακλυσμό της Ρόδου και τελευταίο τον γνωστό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, μύθο τον οποίο καπηλεύτηκαν αργότερα οι Ιουδαίοι με τον ανύπαρκτο Νώε και την "κιβωτό" του. Πολλοί έχουν κατακρίνει το χρονολογικό προσδιορισμό που μας παραδίδει ο Πλάτων μέσω του Αιγύπτιου ιερέα, όπως για παράδειγμα ο Πρόκλος, ο οποίος αναφέρει ότι τα 9.000 έτη έχουν την έννοια του μακρού χρόνου και δεν αναφέρονται κυριολεκτικά. Είναι ενδεικτικό δε, ότι ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Η. Μαριολάκος, με βάση τις επιστημονικές του έρευνες, τοποθετεί χρονολογικά τον κατακλυσμό στον Ελληνικό χώρο ανάμεσα στο 14.000 με 12.500 π.Χ. Επίσης, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η Σαίδα ιδρύθηκε μετά τα γεγονότα που αναφέρει ο πλατωνικός

Τίμαιος και συνεπώς δεν είναι δυνατό οι ιερείς να έχουν καταγράψει γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν την ίδρυση της πόλης.

Η άποψη αυτή όμως δεν αντέχει στη λογική και δεν με βρίσκει σύμφωνο, αφού εάν ο Πλάτων ήθελε να αναφέρει "μακρύ χρόνο" θα έγραφε κάτι παρόμοιο και δεν θα ανέφερε συγκεκριμένο αριθμό. Γιατί όχι 9 χιλιάδες και όχι 8 ή 10; Εξάλλου στον Τίμαιο, ο Πλάτων επιμένει **τρεις φορές** ότι η ιστορία που αναφέρει είναι πραγματική. Επιπλέον, την ημέρα που λαμβάνει χώρα ο αναφερόμενος διάλογος, "ὄλως συμπτωματικά" είναι και η ημέρα εορτής της θεάς Αθηνάς. Τονίζεται λοιπόν από τους συμμετέχοντες στον διάλογο, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η ιστορία δεν πρόκειται για κατασκευασμένο μύθο αλλά για αληθινή ιστορία (Πλάτων, Τίμαιος, 26e). Εξάλλου ο Πλάτων, όταν θέλει να αναφερθεί σε μια αλληγορία, το καθιστά σαφές στον αναγνώστη, όπως κάνει άλλωστε και στο μύθο του Σπηλαίου ή στο μύθο του Ηρός, αλλά και στον Φαίδωνα, τον Γοργία και τον Πολιτικό (βλ. αντίστοιχα ομώνυμα έργα).

Επίσης, ο Ηρόδοτος μας αναφέρει (Ευτέρπη Β-142) ότι η Σαίδα ιδρύθηκε 341 γενεές πριν από την εποχή του, όπως του ανέφερε ο ιερέας του Ηφαίστου, ο οποίος κρατούσε λεπτομερές ημερολόγιο. Ο Ηρόδοτος υπολογίζει κάθε τρεις γενεές με 100 χρόνια, συνεπώς σύμφωνα με το παραπάνω συλλογισμό, το ιερό της Σαίδος ιδρύθηκε **9.352** χρόνια πριν από την εποχή του. Άρα, με βάση τη χρονολογία που έζησε ο Ηρόδοτος (484-426 π.Χ.), είναι βέβαιο να υποστηρίξουμε ότι η Σαίδα ιδρύθηκε οπωσδήποτε πριν το **9.778 π.Χ.** και έως **9.798 π.Χ.** Τα γεγονότα που αναφέρει ο Αιγύπτιος ιερέας του πλατωνικού Τίμαιου στον Σόλωνα, θα έλαβαν χώρα αντίστοιχα τουλάχιστον πριν το 9.000 π.Χ. και αφού ο Σόλων γεννήθηκε το 640 π.Χ., υποθέτοντας ότι ήταν τουλάχιστον 40 ετών κατά τη συνομιλία του με τον ιερέα, τότε ο πόλεμος της Ατλαντίδος με τους Αθηναίους θα έπρεπε να έλαβε χώρα περί το **9.600 π.Χ.!**

Όπως μας αναφέρει η εγκυκλοπαίδεια "ΗΛΙΟΣ" η Σαίδα ιδρύθηκε από Αθηναίους αποίκους, προς τιμήν της Αθηνάς, κατά την προϊστορική εποχή. Προς τούτο έρχεται να συνηγορήσει και η αναφορά του Αιγύπτιου ιερέα στον Σόλωνα, όπου αναφέρει ότι *"η θεά Αθηνά, ανέλαβε και ανέθρεψε και εκπαίδευσε την πόλη σας και τη δική μας, πρώτα τη δική σας, χίλια χρόνια νωρίτερα, παραλαμβάνοντας το σπέρμα σας από τη Γη και τον Ηφαιστο και ύστερα τη δική μας"*. (Πλάτων, Τίμαιος, 23e) αλλά και "η θεά -αρχηγός της πόλης είναι η ονομαζόμενη Νήιθ στα αιγυπτιακά και Αθηνά στα Ελληνικά" (εκδ. ανωτ. 21e). Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η Σαίδα,

όπως πολλές πόλεις τους Αιγύπτου ιδρύθηκαν από πανάρχαιους Έλληνες, στις οποίες μετείχαν σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία ακόμη και Θεοί, ηγούμενοι των σχετικών αποστολών.

Εξάλλου το όνομα Αίγυπτος είναι Ελληνικό, προερχόμενο από τον εγγονό του Ποσειδώνα, ο γιος του οποίου Βήλος νυμφεύθηκε την Αγχινόη, η οποία γέννησε τον Αίγυπτο. Πολλές πόλεις φέρουν άλλωστε Ελληνικά ονόματα (Ηλιούπολη, Μέμφιδα, κλπ), ενώ όπως προαναφέρθηκε, ο ίδιος ο Αιγύπτιος ιστορικός και ιερέας Μανέθων, αναφέρει πολλούς από τους Έλληνες θεούς ως φαραώ της Αιγύπτου (Ηφαιστος, Ζευς, Απόλλων κλπ). Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, πρώτα βασίλευσαν στην Αίγυπτο οι θεοί, ξεχωριστά από τους ανθρώπους, αργότερα οι "καλοί καγαθοί", οι οποίοι θεωρούνταν θεοί αλλά ήταν απλά άνθρωποι, οι Αιγύπτιοι δε τους γνώριζαν με το όνομα "Πίρωμις". Εδώ δε μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε μία μεγάλη ομοιότητα με τον Ησίοδο, ο οποίος στο "Έργα και Ημέραι" (106-110), διηγείται την δημιουργία των γενών των ανθρώπων του χρυσού γένους από του θεούς, οι οποίοι ζούσαν ξεχωριστά από τον άνθρωπο (οι καλοί καγαθοί του Ηροδότου και οι πυρωμίδες των Αιγυπτίων). Τελευταίος από του θεούς σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (B-144), βασίλευσε ο Ωρος, γιος του Οσίριδος, αλλά ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι οι Έλληνες τον γνωρίζουν ως Απόλλωνα. Επίσης, μας δίδεται και η χρονολογία κατά την οποία έδρασε η γνωστός Ηρακλής, ο γιος της Αλκμήνης, εννιακόσια χρόνια πριν την εποχή του Ηροδότου, δηλαδή περί το **1.344 π.Χ.** εάν υποθέσουμε ότι κατά τη συγγραφή του έργου του ο Ηρόδοτος είναι 40 ετών, και κατ'αναλογία, του θεού Πάνα, περί το **1.244 π.Χ.**, του Διονύσου, **περί το 2.044 π.Χ.** (εδώ ή ο Ηρόδοτος σφάλει, ή έχουμε να κάνουμε με διαφορετικό Διόνυσο από αυτόν που επισκέφθηκε της Ινδίες, κάτι που είναι και το πιο πιθανό. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ονόματα μεγάλων ηρώων λαμβάνονται διαδοχικά από εξίσου μεγάλους ήρωες, λ.χ. ο Ηρακλής, το όνομα του οποίου είχε δοθεί σε μια σειρά θρυλικών ηρώων). Αναφορικά με τη γέννηση του Πάνα, ο Ηρόδοτος σημειώνει ότι έχουν περάσει λιγότερα χρόνια από αυτά που πέρασαν από τα Τρωικά, συνεπώς, ο Τρωικός πόλεμος έγινε σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οπωσδήποτε πριν **1.244 π.Χ.**, ημερομηνία η οποία σχεδόν ταυτίζεται με την επίσημη ημερομηνία (περί το 1.250 π.Χ.) που υπάρχει στη καταγεγραμμένη ιστορία. Για τον Διόνυσο, ο Απολλόδωρος μας αναφέρει ότι ανακάλυψε την άμπελο και ότι έσπευσε μέσω της Θράκης εναντίον των Ινδών, (Απολλόδωρο βιβλιοθήκη, Βιβλίο Γ, V), όπου αφού γίνεται λόγος για διάφορες περιπλανήσεις του στον Ελληνικό χώρο (Θήα, Παγγαίο, κλπ), αναφέρεται ότι έδειξε σε όλους ότι είναι θεός! (εκ. ανωτ. - 2).

	ΕΛΛΗΝΕΣ	ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ	ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1η γενιά (θεοί)	Ολύμπιοι (ΗΣίοδος) Βασιλείς -Θεοί (Ηρόδοτος)	Φαραώ	9.778 π.Χ. έως 9.798 π.Χ. Ίδρυση Σαίδος από την Αθηνά -Νήθ 9.600 π.Χ. Πόλεμος της Ατλαντίδος με τους Αθηναίους 6.342 π.Χ. Εκστρατεία Διονύσιου στις Ινδίες
2η γενιά (άνθρωποι)	Καλοί καγαθοί (Ηρόδοτος) Χρυσούν γένος (ΗΣίοδος)	Πυρώμιδες	
3η γενιά (άνθρωποι)	Ασημένιο γένος (καταστράφηκε από το Δία λόγω ύβρεων)		
4η γενιά (άνθρωποι)	Χάλκινο γένος (αλληλοφονεύθηκαν άπαντες)		
5η γενιά (ημίθεοι)	Γένος ηρώων		1.244 π.Χ. Τρωική εκστρατεία
6η γενιά (άνθρωποι)	Σιδερένιο γένος- Η γενιά του Ησίοδου και των επομένων		Περί το 850 π.Χ. έως σήμερα

Ας δούμε όμως σχηματικά, για μεγαλύτερη ευκολία αναφορικά με το προλεχθέντα, την αντιστοιχία βασιλέων, ανθρώπων και θεών, ανάμεσα στους μεγάλους πολιτισμούς του παρελθόντος, μέσα από τους συγγραφείς:

Οι άνθρωποι του χρυσού γένους, μετά το θάνατό της και μετά από θέληση του Δία, έγιναν αγαθά πνεύματα, φύλακες των ανθρώπων (ΗΣίοδος, Έργα και ημέρα, 120-125). Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε από πού επηρεάστηκαν σύγχρονες "θρησκείες" για να κατασκευάσουν το δικό τους συνονθύλευμα. Αναλογιζόμενοι αυτές τις πανάρχαιες εποχές, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι **ΟΛΟΙ** οι αρχαίοι συγγραφείς ψεύδονται, ή ότι όντως, υπάρχει ένα καταγεγραμμένο ιστορικό πέραςμα όλων αυτών των Θεών μέσα από την ιστορία, τη μυθολογία και τις παραδόσεις διάφορων λαών. Εν προκειμένω εξετάστηκε συνοπτικά η αναφορά από Ελληνικές και εμμέσως Αιγυπτιακές πηγές, πολιτισμοί οι οποίοι ήταν υψηλού επιπέδου και ήταν σε θέση να αποτυπώσουν με ακρίβεια τα γεγονότα. Αλλά ακόμη και η προσφυγή σε ιστορίες σχετικά πρωτόγονων λαών, δίδει εντυπωσιακά αποτελέσματα, κάτι όμως που δεν είναι του παρόντος. Τα πάμπολλα Ελληνικά ονόματα των Αιγυπτιακών πόλεων (Θηβαι, Ηλιούπολις, Άβυδος, Μέμφιδα, κλπ) μαρτυρούν την ισχυρή και πανάρχαια παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή. Άλλωστε ο Αιγύπτιος ραψωδός

Νόννος, βασιζόμενος σε αρχαία αιγυπτιακά στοιχεία, έγραψε τον 5ο μ.Χ. μνημειώδες το έργο "Διονυσιακά", το οποίο περιγράφει την προϊστορική εισβολή των Ινδών στην Αίγυπτο και την Αραβία την οποία κατανίκησε ο ελληνικός στρατός υπό τον Διόνυσο. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, παρουσιάζει το Διόνυσο ως μεγάλο ευεργέτη της Αιθιοπίας και όχι σαν κάποιο βίαιο κατακτητή! Η προϊστορική συμμετοχή του Ελληνικού στοιχείου στον αιγυπτιακό λαό προκύπτει και από τους λόγους του Προμηθέως στην Ιώ (Προμηθεύς Δεσμώτης, 846).

Ο Πλάτων μάς προσφέρει μία σειρά από αλληγορικές ενοράσεις πάνω στη μυστηριακή διδασκαλία του Ομήρου ενώ οι Στωικοί βάσισαν την διδασκαλία τους ακριβώς πάνω στην ερμηνεία του Ομηρικού Μύθου. Ο πλατωνικός Σωκράτης διαρκώς μακαρίζει τον «θειότατο Όμηρο» και τη θεϊκή του φωνή της αλήθειας, στους δε Νόμους (682) ο Πλάτων σημειώνει πως «όντας θεϊκό το γένος των ποιητών μπορούν κατά καιρούς και προβλέπουν πολλά απ' αυτά που συμβαίνουν στ' αλήθεια, με τη βοήθεια κάποιων Χαρίτων και Μουσών», ενώ ο πλατωνικός Τίμαιος μας προτρέπει να ακολουθούμε τους κατεχόμενους από τον Απόλλωνα ποιητές, διότι είναι παιδιά των θεών και γνωρίζουν τα πράγματα των πατέρων τους, μολονότι μιλάνε χωρίς ενδείξεις και αποδείξεις.

Επίσης, αναφορικά με το κρυμμένο μυστικό των επών (διάλογος με Αλκιβιάδη): «η ένθεη ποίηση είναι από τη φύση της στο σύνολό της αινιγματική και δεν μπορεί να την γνωρίσει ο οποιοσδήποτε» (147b), στην Πολιτεία σημειώνει ότι «το ομηρικό έργο βασίζεται στην υπόνοια...όμως οι νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν τι είναι υπαινικτικό στον Όμηρο και τι όχι» (378d), ενώ στον Θεαίτητο τονίζει ότι «οι αρχαίοι απέκρυσαν δια της ποίησης τα νοήματά τους από το πλήθος» (180c-d)!

Οι κορυφαίες πάντως αλληγορικές εξηγήσεις -τόσο από φιλολογικής όσο και από αποκρυφιστικής πλευράς- ανήκουν στους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, οι οποίοι ακολουθώντας τις προτροπές του Πλάτωνα να κατανοήσουν "όχι τα λόγια αλλά το πνεύμα του θείου Ποιητή...που απέκρυψε τα νοήματά του από το πλήθος" εξύμνησαν τον Όμηρο ως μέγιστο θεολόγο και μυσταγωγό. Η μαρτυρία του περιηγητή Πausανία φανερώνει με εύγλωττο τρόπο του λόγου το αληθές. Παραδέχεται πως «όταν ξεκινούσα να συγγράφω την ιστορία μου έτεινα να πιστεύω ότι οι μύθοι των Ελλήνων είναι ανόητοι, όταν όμως έφτασα στην Αρκαδία στράφηκα προς μία πιο ώριμη γνώμη: στα παλιά χρόνια οι Έλληνες που θεωρούνταν σοφοί μιλούσαν όχι με ευθύ τρόπο αλλά μέσω

αινιγμάτων, γι' αυτό και θεωρώ τους θρύλους περί του θεού Κρόνου ένα είδος ελληνικής σοφίας». (Ελλάδος Περιήγησις, 8.8.3).

Πάμε όμως να δούμε ενδεικτικά και κάποιες άλλες περιπτώσεις που μεταδίδουν γνώση, υπό την διακριτική σκέπη της μυθολογίας.

Ιατρικές γνώσεις: Στη τριλογία των έργων του αναφορικά με τον Προμηθέα (Προμηθεύς Δεσμώτης, Προμηθεύς Πυρφόρος και Προμηθεύς Λυόμενος), ο Αισχύλος μας μεταφέρει σημαντικές γνώσεις ιατρικής (στον Προμηθέα Δεσμώτη) και συγκεκριμένα ότι το συκώτι αναγεννάται! Ο Αισχύλος δεν ήταν κάποιος τυχαίος βέβαια ή κάποιος βωμολόχος θεατρίνος όπως κάποιοι σύγχρονοι, φαιδροί «διασκεδαστές», αλλά είχε μνηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια. Όλοι θυμάστε ασφαλώς την υπόθεση του έργου, όπου ο Προμηθεύς τιμωρείται με πρόσδεση στον Καύκασο, όπου κάθε ημέρα ένας αετός του έτρωγε το συκώτι και μέχρι την επόμενη ημέρα, αυτό είχε ξαναγεννηθεί και έτσι το μαρτύριό του συνέχιζε επ'αόριστον, μέχρι που τον ελευθέρωσε ο Ηρακλής. Στη σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα, ο μηχανισμός της αναγέννησης των ηπατικών κυτάρων, μελετήθηκε ουσιαστικά τις τελευταίες δεκαετίες (*Dieter Häussinger, επιμ. (2011). Liver Regeneration. Berlin: De Gruyter. σελ. 1. ISBN 9783110250794*), έχοντας γίνει αντιληπτός αρχικά κατά τον 19^ο αιώνα! Το καταπληκτικό είναι ότι για όσα έγραψε ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμώτη, κατηγορήθηκε από τον Άρειο Πάγο για ημι-αποκαλύψεις με αποτέλεσμα να αυτοεξορισθεί στη Σικελία! Όπως αναφέρουν και οι παθολόγοι Thomas και Peter Chen στην επιστημονική δημοσίευση του Royal Society of Medicine το έτος 1994 (τεύχος 87 Δεκεμβρίου 1994 σελ. 754), στην καταληκτική τους διαπίστωση: «*Η στενή ταύτιση μεταξύ της ποσότητας του ιστού που αφαιρούνταν από τον αετό και την ποσότητα αλλά και την ανάλογη πρόοδο αναγέννησης του ήπατος, παραπέμπει τουλάχιστον σε μία νύξη γνώσης της ηπατικής αναγέννησης*».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο λόγος που κατηγορήθηκε, περιλαμβάνει και στην αποκάλυψη του ιατρικού «μυστικού», ότι το συκώτι αναγεννάται, μαζί με ασφαλώς και άλλες αποκαλύψεις, οι οποίες δεν είναι του παρόντος. Στην υπεράσπιση του, ο μεγάλος τραγικός αντέτεινε ότι τα μυστικά στα οποία αναφέρθηκε, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από το κοινό κάτι το οποίο είναι λογικό. Πού να ξέρει ο απλός κόσμος της εποχής, ότι το συκώτι έχει τη δυνατότητα αναγέννησης και εδώ που τα λέμε, για ποιο λόγο να το σκεφτεί. Δεν ήταν όλοι Αισχύλοι! Με το τρόπο αυτό όμως ο ποιητής, «πέρασε» έτσι τη γνώση αυτή, μαζί και με πολλές άλλες, όπως και άλλοι όμοιοί του, με πρώτο διδάξαντα τον Όμηρο. Όσον αφορά τον τελευταίο, η Henriette Mertz

σημειώνει ότι ο Όμηρος, δεν χρειάζονταν να καταφύγει στη φαντασία του, αλλά είχε τη δυνατότητα να οδηγήσει τον Οδυσσέα μέσω τόπων και εμπειριών που ήταν πραγματικές και που στην πραγματικότητα κάποιος τις είχε βιώσει ώστε να διηγηθεί και να συσχετίσει τις εμπειρίες του αυτές στον Όμηρο. Αυτά που περιγράφει ο Όμηρος, μπορούν να αναγνωρισθούν με ευκολία έως και σήμερα .

Γνώσεις για την εξελικτική διαδικασία: Ο Ηράκλειτος, ερμηνεύοντας τον Όμηρο, μας μεταφέρει μια θεωρία παρόμοια με του Δαρβίνου και του Ουάλας, για την εξέλιξη των ειδών: «Διά τούτο, η μία μορφή που υπήρχε αρχικά, ο Πρωτέας, χωριζόταν –λάμβανε πολλές μορφές διαπλασσύμενος υπό της προνοίας». Και συνεχίζει (ο Ηράκλειτος): «Ὡστε είναι σωστό η μὲν ἀμορφος ὕλη να ονομάζεται Πρωτέας –ἀπό το πρώτος –ενώ η πρόνοια, που πλάθει τις διάφορες μορφές (δηλ. είδωλα), από αυτά τα δύο το κάθε τι διακρίνεται και παράγεται εξελικτικά και αναγκαία (δηλαδή με κριτήριο την επιλογή). (Για περισσότερα, βλ. Ηράκλειτος, Ομηρικά προβλήματα, 66, 1 και 7).

Γνώσεις για τα φυσικά φαινόμενα: Ο Όμηρος μας παραδίδει τα ονόματα των τριών Κυκλώπων τα οποία είναι Άργης, Στερόπης και Βρόντης. Εδώ με έναν πολύ εύληπτο τρόπο μας αναφέρει απλούστατα τον Κεραυνό (σε άλλο σημείο χαρακτηρίζει τον κεραυνό με τον επιθετικό προσδιορισμό «άργητα», τον άργητα κεραυνόν, συνεπώς Άργης =Κεραυνός, δηλαδή το «ενεργειακό» μέρος ενός κεραυνού, που περιγράφει το γεγονός της ύπαρξης ηλεκτρικής ενέργειας στο φυσικό αυτό φαινόμενο. Εν συνεχεία, ο Στερόπης είναι η προσωποποίηση της Αστραπής, δηλαδή του οπτικού φαινομένου που περιγράφει τον Κεραυνό και τέλος ο Βρόντης, αναφέρεται στο ακουστικό φαινόμενο (βροντή), διότι όπως όλοι γνωρίζετε, κάθε κεραυνό συνοδεύει (μετα από χρονική καθυστέρηση) και ο ήχος της βροντής. Η σειρά δε που τους αναφέρει, μόνο ως συμπτωματική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Πρώτα αναφέρεται ο Άργης, δηλαδή το γεγονός ότι ο με τον κεραυνό, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι κολοσσιαία (περίπου 300.000 Volt/μ ενώ η ένταση εκφόρτισης κυμαίνεται από τα 10.000 έως 50.000 A). Στη συνέχεια βλέπουμε την αστραπή, η οποία προηγείται της βροντής πολύ απλά γιατί η ταχύτητα του φωτός (αστραπή), είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ταχύτητα του ήχου (βροντή). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στράβων πίστευε ακράδαντα στην αυθεντικότητα της Ομηρικής γεωγραφίας και επέδειξε λίγη ανοχή προς αυτούς που άσκησαν κριτική στο ποιητή, επιμένοντας ότι ο Όμηρος έγραψε για αληθινά πρόσωπα και γεγονότα και όχι για φανταστικά πράγματα.

Αστρονομικές γνώσεις: Στην Οδύσσεια, η Καλυψώ συμβουλεύει τον Οδυσσεά να χρησιμοποιήσει την Άρκτο ως δείκτη του βορρά, λέγοντάς του ότι για να πλέει ανατολικά θα πρέπει να την έχει διαρκώς στα αριστερά του. Το δε θέμα της κωδικοποίησης του ουρανού προσεγγίστηκε πολύ ωραία από την Edna Lei ("Η Μυστική Ιλιάδα του Ομήρου" των Florence και Kenneth Wood) η οποία ισχυρίστηκε ότι η Ιλιάδα ήταν στην πραγματικότητα η μυστική χαρτογράφηση του αρχαίου ουρανού. Και ότι τα 45 συντάγματα που καταγράφονται στην Βραψωδία (29 των Αχαιών και 16 των Τρώων) ήταν στην πραγματικότητα οι γνωστοί στην εποχή του Ομήρου αστερισμοί! Το εκπληκτικό όμως (και το οποίο ούτε η ίδια η Lei φαίνεται να γνώριζε) είναι ότι στο αρχαιότερο διασωθέν αστρονομικό σύγγραμμα (από τον Εύδοξο, 5ος αι. π.Χ) οι καταγεγραμμένοι αστερισμοί ήταν όντως 45!!

Απόηχος τεχνολογικών γνώσεων: Στον Προμηθέα Δεσμώτη, ο Ωκεανός και οι Ωκεανίδες καταφτάνουν εσπευσμένα με περίεργα ιπτάμενα οχήματα, οιωनों, "πουλιά" και μάλιστα αυτοκυβερνώμενα. Αλλά και στο έργο "Αγαμέμνων" του Αισχύλου, ο μεγάλος τραγικός μνημονεύει την "ταχύτατη άφιξη" του Αγαμέμνομα, η οποία μάλιστα παραβιάζει την επιβαλλόμενη "ενότητα χρόνου" που υπάρχει σε όλα τα δράματα. Στο συγκεκριμένο έργο, υπάρχει μία απιθανότητα χρόνου και συγκεκριμένα, ο Αγαμέμνων έρχεται την ίδια ημέρα κατά την οποία αναγγέλεται από τις φρυκτιωρίες, η άλωση της Τροίας. Επίσης, ο Όμηρος περιγράφει διάφορους "αυτοματισμούς", όπως για παράδειγμα τις πύλες του Ολύμπου οι οποίες ανοιγοκλείνουν αυτομάτως για να εξέλθουν άρμα θεών, όπως οι τρίποδες του Ηφαίστου οι οποίοι κινούνται μόνοι τους, οι χάλκινες θεραπεινίδες -αυτόματα (ρομπότ δηλαδή) όσο και τα φουσερά του υπακούν σε προφορικές εντολές, τα πλοία των Φαιάκων τα οποία δεν έχουν καπετάνιο και μέσω αυτόματος πλοήγησης μεταφέρουν τον επιβάτη όπου αυτός θελήσει, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα (εκστρατεία Διονύσου, πόλεμος Ατλάντων, κλπ), δεικνύουν σαφώς τον απόηχο μιας προκατακλυσμιαίας τεχνολογίας. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Προμηθέα Δεσμώτη, σε απόδοση της εξαιρετικής φιλόλογου, Άνας Τζιροπούλου -Ευσταθίου:

"Έφθασα εις της μακράς οδού το τέρμα,

εις το τέλος του ταξιδίου προς εσέ, Προμηθεύ,

τον ταχύπτερον αυτόν οιωόν,

διευθύνων διά της σκέψεως, άνευ πηδαλίων" (στίχοι 285-289)

Όσο για το πηδάλιο, η ίδια επιστήμων μας πληροφορεί ότι πρόκειται για το γνωστό "πηδάλιο", το οποίο είναι η μεταλλική πλάκα, η οποία προσαρμοσμένη πάνω σε μοχλό, δίνει κίνηση μέσω του ποδιού στο όχημα, δηλαδή το γνωστό μας "πεντάλ" (άλλο ένα γλωσσικό αντιδάνειο). Και τι όχημα! Στο στίχο 135, παρατηρούμε ότι ο Αισχύλος χαρακτηρίζει το όχημα το οποίο φέρει το πηδάλιο, "πτερωτόν"!!

Τεχνολογικές γνώσεις: Η γνώση της τεχνολογίας και η εκμετάλλευσή της, δεν εξαντλείτο στον απόηχο μιας παλαιάς εποχής, αλλά η εφαρμογή της παρατηρείται στην λεγόμενη μυθολογία, όπως για παράδειγμα στο σημείο όπου ο Οδυσσεάς παραλαμβάνει ως δώρο μια πυξίδα. Κατά την εγκυκλοπαίδεια "Δομή", αναφέρεται η άποψη ότι η πυξίδα ανακαλύφθηκε από τους Κινέζους τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ότι οι Άραβες έμαθαν από αυτούς τη χρήση τους, κάτι το οποίο μπορεί να είναι πιθανόν βέβαια, πλην όμως, οι Έλληνες ναυτικοί χρησιμοποιούσαν πυξίδες ήδη από του 1200 π.Χ. τουλάχιστον!

Γλωσσολογικές γνώσεις: Από ορισμένους όψιμους "δασκάλους", διδάσκεται η άποψη ότι η Ελληνική γλώσσα είναι μεταγενέστερη διαφόρων άλλων, δήθεν αρχαίων γλωσσών (π.χ. αιγυπτιακή), ενώ οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι εν προκειμένω, ομολογούν ότι όσα γνωρίζουν, τα παρέλαβαν από τους Αρχαίους Έλληνες (βλ. Αιγύπτιος ιερέας της Σαίδος -Πλάτων, Τίμαιος), οι οποίοι μάλιστα ήταν και οι πρώτοι τους βασιλείς (Μανέθων). Η Ομηρική γλώσσα, για να δημιουργηθεί εκ του μηδενός, εάν υποθέσουμε ότι δημιουργείτο μία λέξη ανά ημέρα, θα χρειάζονταν συνολικά 15.000 χρόνια για την ολοκλήρωσή της!! Το παραπάνω είναι και η απάντηση σε κάποιους "επιστήμονες" του Υπουργείου Α-παιδείας, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο Όμηρος σαν πηγή είναι...αναξιόπιστος!!!! Είναι δεκτό ότι κάθε γλώσσα, χρησιμοποιεί λέξεις και νοήματα ανάλογα του επιπέδου του φορέα της, δηλαδή του λαού που την ομιλεί. Έτσι, σε σχετικά πρωτόγονους λαούς, βλέπουμε ότι κυριαρχούν λέξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καθημερινές βιοτικές ανάγκες και εργαλεία, ενώ στην Ελληνική γλώσσα, παρατηρούμε λέξεις χαρακτηριστικές της νοοτροπίας και του υψηλού πνευματικού επιπέδου αυτών που την πρωτοδημιούργησαν, όπως "ενδελέχεια" (πέτρην κοιλαίνει ρανής ύδατος ενδελεχείη -Χοιρίλος), "φιλότιμο" (φίλος της τιμής, βλ. και φιλοτιμος επι τι, Πλάτων), κλπ, αντίστοιχες των οποίων δεν υπάρχουν σε καμία γλώσσα ή διάλεκτο στο κόσμο. Γιατί; Η ερώτηση είναι ρητορική...

Φιλοσοφική διδασκαλία: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σκηνή που μας περιγράφει ο Όμηρος, όπου ο Οδυσσεάς φονεύει τους μνηστήρες. Ορισμένοι θα νομίσουν ότι η

σειρά με την οποία ο Όμηρος μας παραθέτει την σειρά των φονευθέντων είναι τυχαία. Για παράδειγμα, ο πρώτος που φονεύεται είναι ο Αντίνοος. Η ετυμολογία του ονόματος του (Αντι+νοος) μας δείχνει ότι ο μνηστήρας αυτός είναι ο εχθρός της λογικής, ο παράλογος, αυτός που αντιστρέφεται τον ορθό λόγο. Για κάτι που ήταν άλλωστε γνωστοί οι Έλληνες και δη ο ήρωας του Ομήρου (τον οποίο θέλει προφανώς να θέσει ως παράδειγμα ο ποιητής), ήταν η χρήση της λογικής και του μυαλού (νου). Ο Αντίνοος, ως εχθρός της λογικής και κατ' επέκτασιν του Ελληνισμού, λαμβάνει και την αντίστοιχη "απάντηση": Χάνει τη ζωή του με ένα ακόντιο στο λάρυγγα. Ο Όμηρος με αυτό το τρόπο μας δείχνει ότι οι ιδέες και μη λογική του Αντίνοου, επειδή διαδίδονται δια του λόγου ο οποίος πηγάζει από το στόμα και δη το λάρυγγα, πρέπει να χτυπηθεί "στη ρίζα του", αποτελεσματικά και αποφασιστικά. Ο Όμηρος έχει μία γενικότερα τάση να "παίζει" με τα ονόματα. Αυτό συνάγεται ευχερώς π.χ. και από το παράδειγμα της Ευρύκλειας, το όνομα της οποίας αναλυόμενο ετυμολογικά (ευρύ + κλέος) σημαίνει ότι η ίδια αξίζει, έλαβε μεγάλο δόξα (κλέος). Μη ξεχνάμε άλλωστε η Ευρύκλεια ήταν η μόνη που αναγνώρισε τον Οδυσσέα μετά τον σκύλο του τον Άργο, από ένα σημάδι στο πόδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδείς άλλος τον αναγνώρισε (σύζυγος, γιος, μνηστήρες, κλπ), αλλά μόνον ο Άργος και η Ευρύκλεια! Ουδέν τυχαίον από τον Όμηρο λοιπόν.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ:

i) Ποιος κατασκεύασε τις πυραμίδες.

Το ερώτημα ποιος κατασκεύασε τις πυραμίδες στην Αίγυπτο παραμένει ζωντανό και ζητεί επιμόνως απάντηση. Όσοι υποστηρίζουν ότι τις έφτιαξαν οι...Αιγύπτιοι, νομίζω σφάλουν. Και αυτό, διότι οι Αιγύπτιοι την εποχή που κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες, δεν γνώριζαν στοιχειώδη μαθηματικά, εν αντιθέσει με τους Έλληνες, οι οποίοι μάλιστα σύμφωνα με τον Αιγύπτιο ιερέα, είχαν τη δυνατότητα να διεξάγουν υπερατλαντικούς πολέμους! (βλ. Τίμαιος). Η δε γραφή τους (ιερογλυφική), χαρακτηρίζεται από τη γλωσσολογική επιστήμη ως "πρωτόγονη", καθώς η απεικόνιση λέξεων με σχήματα (ιδεογραφική γραφή), είναι το πρώτο στάδιο και ακολουθούν οι συλλαβογραφικές και φθογογραφικές γραφές (όπως οι Ελληνικές). Επίσης, εάν πράγματι οι "αρχαίοι" Αιγύπτιοι κατασκεύασαν τις πυραμίδες χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια, τότε οι απόγονοί τους δεν θα αναγκάζονταν να καλέσουν τον Θαλή προκειμένου να μετρήσει το ύψος τους!

Πράγματι, ο Έλληνας σοφός κλήθηκε για να προσδιορίσει το ύψος των πυραμίδων, το οποίο οι υποτιθέμενοι κατασκευαστές των πυραμίδων δεν μπορούσαν να μετρήσουν! Ο Θαλής κατάφερε να μετρήσει το ύψος των πυραμίδων, μετρώντας τη σκιά τους (βλ. Διογένη Λαέρτιου, Βίοι φιλοσόφων 27).

Είναι γεγονός ότι μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων, υπήρχε από πολύ παλιά έντονη ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων. Αν και ουδέποτε οι Αιγύπτιοι διέμειναν μόνιμα στον Ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον οργανωμένα, σημαντικός αριθμός Ελληνικού πληθυσμού είχε μεταβεί στην Αίγυπτο, ήδη μεταξύ του 753 και 735 π.Χ., ενώ ο φαραώ Ψαμμήτιχος, συνεργάστηκε με Μιλήσιους "εποίκους", για να εδραιώσει την εκεί κυριαρχία του. Υποστηρίχθηκε δε, ότι η αρχαία αιγυπτιακή λέξη "χανεμπου" αναφέρονταν στους Έλληνες. Ψήγματα πολύ παλαιότερης ελληνο-αιγυπτιακής αλληλεπίδρασης βρίσκουμε και στον Ηρόδοτο, ο οποίος αναφέρει (11, 19), ότι οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι ιερείς του βεβαίωσαν ότι ο Μενέλαος βρήκε την ωραία Ελένη σώα και αβλαβή στην Μέμφιδα και ότι η Ελένη που βρίσκονταν στην Τροία, ήταν απλά ένα "ξόανο". Τούτο βέβαια επιρρώνει και την πεποίθηση ότι ο Όμηρος δεν αναφέρονταν σε φανταστικά γεγονότα, αλλά σε πραγματικά θέματα, τα οποία παρουσίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Στην Ελληνική μυθολογία βρίσκουμε επίσης άλλη μία πολύ στενή σχέση μεταξύ του Ελληνικού και του Αιγυπτιακού στοιχείου, υπό την έννοια ότι ο Αίγυπτος, ήταν ο εγγονός του Ποσειδώνα, από τον γιο του Βήλο, ο οποίος παντρεύτηκε την Αγχινόη. Άλλωστε, ήδη από την μυκηναϊκή περίοδο, το όνομα Αίγυπτος, απαντάται με τον τύπο "αί-ku-ri-ti-jo". Επανερχόμενοι στο θέμα των πυραμίδων, αναμφίβολα η κατασκευή τέτοιων μνημείων, απαιτεί επιστημονική γνώση διαφόρων επιστημών, όπως μαθηματικά, αρχιτεκτονική, γεωδαισία κλπ.. Δεν γνωρίζουμε κάποιον Αιγύπτιο γεωδαίτη, αντιθέτως, ο πρώτος γεωδαίτης απεκλήθη ο Ερατοσθένης (274 -194 π.Χ.), ο οποίος χρησιμοποιούσε όργανα όπως τη διόπτρα και τον υψιμέτρη ενώ ο Ήρων, περί το 100 π.Χ., συγκέντρωσε σε τετράτομο έργο, ότι ήταν γνωστό την εποχή εκείνη αναφορικά με την γεωδαισία.

Με βάση τα ανωτέρω, νομίζω μπορούμε να συνάγουμε βέβαια, ότι οι Αιγύπτιοι, μπορεί μεν να παρείχαν το εργατικό δυναμικό για την κατασκευή των πυραμίδων, ουδόλως όμως γνώριζαν την τεχνολογία, την επιστήμη και τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνταν για την κατασκευή των έργων αυτών. Αν οι συγκεκριμένες γνώσεις ήταν κτήμα τους, υπό το φως των όσων αναφέρονται και στον Τίμαιο του Πλάτωνα (*ότι δηλαδή η Αίγυπτος δεν υπέστη φυσικές καταστροφές από θεομηνίες και έτσι τα ιστορικά - επιστημονικά αρχεία που τηρούνταν κυρίως από*

τους ιερείς δεν καταστράφηκαν, όπως των Ελλήνων), κανένα λόγο δεν θα είχαν να καλούσαν τον Θαλή να μετρήσει το ύψος των πυραμίδων για αυτούς. Είναι νομίζω πασιφανές ότι από τη στιγμή που η τεχνολογία προχωράει με τη πάροδο του χρόνου, ακόμη και στις μέρες μας, με την προϋπόθεση βέβαια ενός συστήματος καταγραφής το οποίο υπήρχε (οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν γραφή και ανάγνωση), δεν γίνεται μια επόμενη γενεά ανθρώπων να μην γνωρίζει αυτά που είχε κτήμα της κάποια παρελθοντική γενεά, ιδίως όταν πρόκειται για ένα γεγονός τόσο δημόσιο και υποβλητικό, όπως οι πυραμίδες. Οι Έλληνες βέβαια που βοήθησαν στην θεωρητική γνώση, δεν μετέδωσαν τις γνώσεις αυτές στους τότε Αιγυπτίους, θεωρώ όχι εξαιτίας μιας ενδεχόμενης ιδιορρυθμίας, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της κατασκευής. Όπως ένα παιδί δημοτικού δεν μπορεί να αντιληφθεί την...κβαντομηχανική, έτσι και οι Αιγύπτιοι της εποχής κατασκευής των πυραμίδων δε θα μπορούσα να αντιληφθούν την επιστήμη πίσω από την πράξη. Επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος, θεωρώ ότι είναι το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι, όταν θέλησαν να μετρήσουν το ύψος των πυραμίδων, απευθύνθηκαν στον απόγονο των "υπευθύνων" για το έργο αυτό, Ελλήνων, τον Θαλή, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω: Για να γνωρίζουν οι πρόγονοι των Ελλήνων, θα γνωρίζουν και οι απόγονοι (Θαλής).

Και φυσικά είχαν δίκαιο.

ii) Ποιος ήταν αληθινά ο Όμηρος;

Πολλά έχουν γραφτεί για το αληθινό πρόσωπο του Ομήρου. Από τους αρνητές τις ύπαρξής του, μέχρι την πιθανολόγηση της ταυτότητάς του από κάποιους άλλους. Ας δούμε όμως τι λένε τα στοιχεία. Ο Σλήμαν, ως «ερασιτέχνης», είχε απόλυτη πίστη στην ιστορική ακρίβεια του Ομήρου, κάτι το οποίο απέδειξε και με τις ανασκαφές, οι οποίες πιστοποίησαν πλήρως το ότι τα γεγονότα που αναφέρονται στα ομηρικά έπη, ήταν αληθή. Δεν άκουσε τους επαγγελματίες «ειδικούς» που διατείνονταν ότι ο Όμηρος έλεγε...παραμύθια, αλλά άκουσε την καρδιά του και τα αρχαία κείμενα, και δικαιώθηκε. Κάποιος δε προτεστάντης ιερέας με το όνομα Croese, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Όμηρος ο Εβραίος», προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι ήρωες του Ομήρου ήταν ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης (!) (π.χ. ότι ο Οδυσσέας με την Καλυψώ είναι ο Λωτ με τις θυγατέρες του..ουδέν σχόλιον). Υπάρχουν βέβαια σοβαρές επιστημονικές απόψεις αναφορικά με την ιστορικότητα του Ομήρου, όπως ο S.S. Ounavof, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Όμηρο «πρώτο

ιστορικό των Ελλήνων» ενώ η Ακαδημία Επιστημών της πρώην ΕΣΣΔ αναφέρει ότι «για τον ιστορικό, τα ομηρικά έπη είναι πράγματι ένα θησαυροφυλάκιο πληροφοριών».

Υπήρξε όμως ο Όμηρος ως φυσικό πρόσωπο; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να ανατρέξουμε και πάλι στους αρχαίους Έλληνες και το τι πίστευαν για αυτόν οι ίδιοι, οι οποίοι ήταν πολύ εγγύτερη στην εποχή που έζησε. Η αλήθεια είναι ότι κανένας αρχαίος Έλληνας δεν αμφισβήτησε ποτέ το ότι ο Όμηρος υπήρξε, ούτε ότι ήταν ο ίδιος συγγραφέας των επών Ιλιάδα και Οδύσσεια. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο και μάλιστα κατευθείαν από την «πηγή» κατά το κοινώς λεγόμενον. Όσον αφορά τώρα τη ταυτότητα του, μελετώντας εξονυστικά το έργο του, ο Γ. Γεωργιάδης, πολυγραφότατος συγγραφέας περί αρχαίας Ελλάδας, αναφέρει ότι ο ίδιος, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας της Οδύσσειας και της Ιλιάδος κατάγονταν από την Ιθάκη, για τους κάτωθι λόγους:

α) Διάλεγε ως κύριο ήρωα του έργου του τον βασιλέα του νησιού, τον πιο σοφό των Ελλήνων και συμφιλιωτή τους

β) Γνωρίζει λεπτομέρειες για τις περιπέτειές του, ενώ για τους υπόλοιπους βασιλείς, μόνον γενικά

γ) Όταν μιλά για άλλες πόλεις και χώρες, δίνει ακριβείς αλλά σύντομες και γενικές περιγραφές, αλλά όταν ομιλεί για την Ιθάκη, γίνεται λεπτομερέστατος. Γνωρίζει τα πάντα, τη τοπογραφία, τη διαρρύθμιση των ανακτόρων, τα κτήματα του ήρωά του, τον αριθμό των κοπαδιών του, τα δέντρα του ενώ γνωρίζει άριστα και την τοπογραφία της δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου.

δ) Εξυμνεί την Ιθάκη ως όμορφη, κοσμοξάκουστη και πατρίδα γενναίων

ε) Αγνοεί επίτηδες τον Παλαμήδη, σημαντικότερη προσωπικότητα στον οποίο αποδίδεται εν μέρει και η (επαν)ανακάλυψη του αλφαβήτου, καθώς ο ίδιος έπεσε θύμα προδοσίας από τον Οδυσσέα

Ο Κ. Δούκας, στο έργο του «το μεγάλο μυστικό του Ομήρου», ταυτίζει τον Όμηρο με τον Οδυσσέα, αποδίδοντας τη χρήση του ονόματός του σε φιλολογικό ψευδώνυμο. Πράγματι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, είναι πολύ λογικό, από τη στιγμή που αποδείχθηκε η ιστορικότητα του έργου του Ομήρου, ο μόνος που θα μπορούσε να διηγηθεί με ακρίβεια τις περιπέτειες του Οδυσσέα, ως μόνο επιζώντα της 10χρονης περιπλάνησής του ανά την υφήλιο, είναι ο ίδιος ο Οδυσσέας. Άλλωστε, αν ο Όμηρος ήταν κάποιο διαφορετικό άτομο και όχι ο Οδυσσέας, θα ήταν άτομο γνωστό στην αρχαία Ελλάδα, καθώς ανάλογοι ποιητές, αρκετοί εκ των οποίων και

παλαιότεροι του Ομήρου, τυγχάνουν απολύτως γνωστοί στον αρχαίο κόσμο, όπως ο Τέρπανδρος, ο Αρχίλοχος, ο Σόλων, ο Αλκαίος, η Σαπφώ, ο Στησίχορος, ο Θαλήτας, ο Αλκμάν, ο Αρίων, η Σαπφώ, ο Καλλίνος, ο Μίμνεμος, ο Τυρταίος, ο Σιμωνίδης, κλπ. Δεν γίνεται λοιπόν να υπάρχουν στοιχεία για όλους αυτούς και ο Όμηρος να είναι άγνωστος. Το ότι τα έργα του Ομήρου ήταν έργα συλλογικά και όχι ενός ατόμου, απορρίπτεται καθώς οι λαοί δεν δημιουργούν γραπτά έργα συλλογικά, αλλά τα έργα αυτά δημιουργούνται από συγκεκριμένους ανθρώπους.

Αν δούμε δε το τι σημαίνει η λέξη «Όμηρος», πολλοί παραπέμπουν στην κυριολεκτική ερμηνεία ότι ήταν όμηρος, δηλαδή φυλακισμένος, άλλοι αποδίδουν το όνομα στην υποτιθέμενη τυφλότητα του Ομήρου. Η αλήθεια είναι ότι ο Όμηρος, τουλάχιστον κατά τη στιγμή της συγγραφής των επών τα οποία έζησε με τη φυσική του παρουσία, μόνο τυφλός δεν ήταν, καθώς στις διηγήσεις του, περιγράφει 39 (!) χρώματα και αποχρώσεις τους (λευκός, μέλας, ερυθρός, ξανθός, χλωρός, ωχρός, γλαυκός, ηερόεις, ερεβεννός, κελαννός, κυάνεος, οίνωψ, ιοειδής, αιθαλόεις, αλιπόρφυρος, προρφύρεος, κλπ), όπως και διάφορες εικόνες για μάχες, μονομαχίες, τοπία αντικείμενα και ανθρώπους οι οποίες είναι λεπτομερέστατες και γλαφυρότατες και γελοιοποιούν τους οπαδούς της «τυφλότητας» του Ομήρου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

1. -Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΉΛΙΟΣ»
2. -Εγκυκλοπαίδια «ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ»
3. -Εγκυκλοπαίδια «ΔΟΜΗ»
4. -Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Κ. Παπαρρηγόπουλος
5. -Οι κίναδοι –Κ. Πλεύρης
6. -Πλάτων - Τίμαιος (Περί Ατλαντίδος)
7. -Αισχύλος -Προμηθεύς Δεσμώτης
8. -Ο διωγμός των Αρίστων –Κ. Πλεύρης
9. -Ηράκλειτος ο νεότερος -Ομηρικά προβλήματα
10. -Η ομοφυλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα –Α. Γεωργιάδης
11. -Αλκαίος –Ποιήματα
12. Η λογική –Παρουσίασις της Επιστήμης του Ορθώς διανοεΐσθε –Κ. Πλεύρης
13. -Ερμηνευτικό –Ετυμολογικό Λεξικό Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής,
ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ
14. Λεξικό Σουΐδα
15. Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο – Γ. Μπαμπινιώτη
16. Ηροδότου Ιστορία
17. Διογένης Λαέρτιος –Βίοι Φιλοσόφων
18. Στράβων –Γεωγραφικά
19. Στοβαίος –Ανθολόγιον
20. Πλάτων –Πολιτεία, Νόμοι
21. Διόδωρος Σικελιώτης –Ιστορική Βιβλιοθήκη
22. Απολλόδωρος -Βιβλιοθήκη
23. D. Mc Dowell – Το δίκαιο στην Αθήνα των κλασσικών χρόνων
24. R. Flaceliere – ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων
25. Αισχίνης – Κατά Τιμάρχου
26. Αλτάνη –Άρρητοι λόγοι
27. Henriette Mertz – Wine Dark Sea
28. Άγγελος Ψυμόπουλος –Μυστική Αποστολή Χρυσόμαλλο Δέρας
29. -ΗΣίοδος – Άπαντα (Θεογονία, Έργα και Ημέρες, Ασπίς Ηρακλέους)

30. Αριστοτέλης, Πολιτικά
31. Θεοφάνης Μανιάς -Τα άγνωστα μεγαλουργήματα των Αρχαίων Ελλήνων
32. -Δ. Δημόπουλος -η καταγωγή των Ελλήνων
33. -Αλέξανδρος Χ. Μήτσιου -Ποιός σκότωσε τον Μέγα Αλέξανδρο;
34. -Όμηρος -Ιλιάς, Οδύσσεια
35. -Αρριανός -Αλεξάνδρου Ανάβασις, Ινδική
36. -Δίων ο Προυσσαεύς -Διάλογος Αλεξάνδρου και Διογένους
37. -Βασίλης Οικονόμου -Η επιστροφή της Φιλοσοφίας
38. Γ. Γεωργαλά – Οι ρίζες δ' - έρευνες γύρω από τον Όμηρο
39. Dieter Häussinger, επιμ. (2011). [*Liver Regeneration*](#). Berlin: De Gruyter. [ISBN 9783110250794](#).
40. Power C and Rasko J (2008). ["Whither Prometheus' Liver? Greek Myth and the Science of Regeneration"](#)
41. Chen T and Chen P (1994). ["The Myth of Prometheus and the Liver"](#)
42. Πλάτων - Φαίδων
43. Πλάτων - Γοργίας
44. Πλάτων - Πολιτικός
45. Πλάτων - Θεαίτητος
46. Πausanias - Ελλάδος Περιήγησις
47. Πausanias - Κορινθιακά
48. Πausanias - Λακωνικά
49. Νόννος (5ος μ.Χ.) - "Διονυσιακά"
50. Αισχύλος - Αγαμέμνων
51. Ωγυγία του Σταγειρίτου
52. Κ. Δούκας - Το μεγάλο μυστικό του Ομήρου
53. Μανέθων - Αιγυπτιακά
54. Ηράκλειτος - Περί φύσης

